

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Tecnologia

Felipe Carreiro Marchi

**Desenvolvimento de aplicativo móvel para engajar
usuários à Web Física**

Limeira
2020

Felipe Carreiro Marchi

Desenvolvimento de aplicativo móvel para engajar usuários à Web Física

Relatório técnico apresentado à Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Dr. André Leon Sampaio Gradvohl

Este exemplar corresponde à versão final do Relatório técnico defendido por Felipe Carreiro Marchi e orientado pelo Prof. Dr. André Leon Sampaio Gradvohl.

Limeira
2020

FOLHA DE APROVAÇÃO

Abaixo se apresentam os membros da comissão julgadora da sessão pública de defesa de relatório técnico para o Título de Bacharel em Sistemas de Informação, a que se submeteu o aluno Felipe Carreiro Marchi, em 23 de novembro de 2020 na Faculdade de Tecnologia – FT/UNICAMP, em Limeira/SP.

Prof. Dr. André Leon Sampaio Gradvohl
Presidente da Comissão Julgadora

Prof. Dr. Plínio Roberto Souza Vilela
FT/UNICAMP

Prof. Dr. Ulisses Martins Dias
FT/UNICAMP

Ata da defesa, assinada pelos membros da Comissão Examinadora, consta no SIGA/Sistema de Fluxo de Dissertação/Tese.

Agradecimentos

Esta é mais uma etapa que possibilita concretizar meus agradecimentos diários àqueles que ajudam a construir minha história. Primeiramente, agradeço meus pais, Keyla e William, pela base, pelo incentivo e por todo apoio incondicional.

Agradeço aos meus colegas e amigos que através de palavras, lazer ou simples questionamento sobre o andamento do projeto, contribuíram para minhas inspirações. Mas principalmente, à minha melhor amiga e namorada, Vitória, por sua compreensão, paciência e proximidade, mesmo quando precisávamos estar longe.

Sobre o desenvolvimento do trabalho, agradeço às empresas e seus responsáveis pela abertura e divisão de conhecimentos durante bate-papos online ou entrevistas de opiniões para compor este relatório. Ao Professor Dr. André Leon Sampaio Gradvohl, mais que agradecimentos, deixo meu sincero reconhecimento e admiração pelo trabalho realizado, ensinamentos e constante disponibilidade.

Resumo

Após o surgimento da tecnologia Bluetooth por volta de 1998 com objetivo de eliminar o uso de cabos, a especificação de comunicação sem fio vem contribuindo com a transformação digital até os dias atuais. Pouco tempo depois, o conceito de Internet das Coisas (IoT) se popularizou. Porém, a época ainda não era favorável às propostas definidas pela IoT, isto é, um mundo inteiro conectado. Atualmente, este conceito nos coloca na terceira onda da computação e a utilização de dispositivos beacons pode contribuir com esse cenário. Enquanto a IoT é uma rede de dispositivos ligados à internet, a Web Física é uma rede de objetos e locais com beacons fixados. Beacons são emissores Bluetooth de baixo consumo energético capazes de transmitir uma pequena quantidade de dados a outros dispositivos receptores, suficiente para serem identificados. Os beacons permanecem em seu modo *sleep* até precisarem se comunicar, geralmente pela requisição de um celular ou tablet. Assim, eles permitem uma gama de aplicações, desde soluções para microlocalização até meios de pagamento. Entretanto, essas soluções ainda são pouco exploradas. Tratando-se do emprego no marketing de proximidade, por exemplo, varejistas e redes de restaurantes têm utilizado o desenvolvimento de aplicativos próprios integrados com beacons em busca de inovação para o seu negócio, mas dificilmente conseguem o reconhecimento de seus usuários. Por isso, propor uma solução de marketing e comunicação relevante entre estabelecimentos e consumidores pode difundir a utilização de beacons e valorizar o cenário da IoT. Dessa forma, este relatório técnico apresenta a descrição do funcionamento de um ecossistema de aplicações para a divulgação de anúncios e serviços para usuários de um aplicativo Android. Para tanto, este relatório descreve as pesquisas de opiniões e o desenvolvimento do aplicativo Navy com integração à plataforma Navy Manager, um sistema de gerenciamento de beacons e conteúdos cadastrados pelos anunciantes, usuários intermediários da aplicação. O aplicativo Navy conta com escaneamento de beacons em segundo plano e alertas por notificações *push*.

Palavras-chave: Beacon. Marketing de proximidade. Desenvolvimento de aplicativo.

Abstract

After the emergence of Bluetooth technology around 1998 to eliminate cables, the wireless communication specification has contributed to the digital transformation until today. Shortly after that, the Internet of Things (IoT) concept became popular. However, the time was not yet favorable to the proposals defined by the IoT, that is, a whole world connected. This concept currently puts us in the third wave of computing. Also, the use of beacons can contribute to this scenario. While the IoT is a network of devices connected to the internet, the Physical Web is a network of objects and locations with fixed beacons. Beacons are Bluetooth low energy transmitters able to emit a small amount of data to other receiving devices, sufficiently to be identified. Beacons remain in their sleep mode until they need to communicate, usually by a cell phone or tablet request. Thus, these allow a range of applications, from microlocation solutions to payment methods. However, these solutions are still little explored. For instance, in the case of proximity marketing employment, retailers and restaurant chains have used the development of their applications integrated with beacons in search of innovation for their business. Still, they hardly get the recognition of their users. Therefore, proposing a relevant marketing and communication solution between establishments and consumers can spread the beacons usage and enhance the IoT scenario. Thus, this technical report presents an application ecosystem functioning to disseminate advertisements and services to Android application users. To this end, this report describes surveys of opinions and the development of the Navy application with integration into the Navy Manager platform, a system for managing beacons and content registered by advertisers, the application's intermediate users. The Navy App features background beacons scanning and push notification alerts.

Keywords: Beacon. Proximity marketing. Application development.

Lista de Figuras

2.1	Arquitetura BLE	18
2.2	Ecossistema dos beacons	19
2.3	Arquitetura iBeacon	20
2.4	Modelos de beacons	20
3.1	Esquema dos componentes e processos do sistema	29
3.2	Protótipo navegável do aplicativo	31
3.3	Componentes do Diagrama de caso de uso	32
3.4	Diagrama de caso de uso dos sistemas.	32
3.5	Componentes do Diagrama entidade relacionamento	33
3.6	Diagrama entidade relacionamento do sistema	33
3.7	Componentes do Diagrama de processos	34
3.8	Diagrama de processos dos sistemas	35
3.9	Arquitetura técnica do sistema	36
3.10	Repositório GitHub	38
3.11	Recursos Microsoft Azure	39
3.12	Reestruturação dos Arquivos Java	41
3.13	Estrutura de Arquivos Java	42
3.14	Modelagem do banco de dados local	42
3.15	Aplicações experimentais	44
3.16	Aparência do sistema web	45
3.17	Estrutura de arquivos do sistema web	46
3.18	Estrutura de arquivos da API	48
3.19	Documentação da API	49
3.20	Implementação de classe na API	50
3.21	Diagrama do banco de dados	51
3.22	Apresentação personalizada para avaliação	52
A.1	Chamada do Serviço de busca	60
A.2	Execução do Serviço de busca	61
A.3	Implementação do Serviço de busca	62
A.4	Identificação dos beacons escaneados	63
A.5	Exibição dos dados	64
B.1	Dados sobre o entrevistado	65
B.2	Interesse e Valor	66
B.3	Experiência de uso	67
B.4	Depoimento Final	68
C.1	Resumo dos resultados	69

C.2	Segmento da saúde	70
C.3	Segmento da educação	71
C.4	Segmento comercial	72
C.5	Segmento alimentício	73
C.6	Segmento do varejo	74

Lista de Tabelas

2.1	Comparativo entre modelos Bluetooth	17
2.2	Aplicações dos beacons	21
3.1	Casos de usos do projeto	28

Lista de Abreviaturas e Siglas

API	<i>Application Programming Interface</i>
APK	Android Package
BI	Inteligência empresarial
BLE	Bluetooth <i>Low Energy</i>
BPM	<i>Business Process Management</i>
BPMN	<i>Business Process Model and Notation</i>
CMS	<i>Content Management System</i>
DER	Digrama entidade relacionamento
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i>
GATT	Perfil de Atributo Genérico
IDE	<i>Integrated Development Environment</i>
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
IoT	<i>Internet of Things</i>
LINQ	<i>Language Integrated Query</i>
MWC	<i>Mobile World Congress</i>
SDK	<i>Software Development Kit</i>
SPAM	<i>Sending and Posting Advertisement in Mass</i>
SQL	<i>Standard Query Language</i>
TIC	tecnologia da informação e comunicação
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>
UUID	Identificador Único Universal
UX	<i>User Experience</i>
WWDC	<i>Worldwide Developers Conference</i>

Sumário

1	Introdução	13
1.1	Contextualização do problema	13
1.2	Justificativa	14
1.3	Estrutura do relatório	15
2	Conceitos e Tecnologias	16
2.1	Bluetooth — do clássico ao BLE	16
2.2	Beacons	18
2.3	Sistema de gerenciamento de conteúdo	21
2.4	Experiência do Usuário	23
2.5	Considerações Finais	24
3	Desenvolvimento	25
3.1	Investigação e Escopo	25
3.2	Apresentação do sistema	27
3.3	Documentação	29
3.3.1	Prototipagem	30
3.3.2	Diagrama de caso de uso	31
3.3.3	Diagrama entidade relacionamento	32
3.3.4	Diagrama de processos	33
3.4	Implementação	34
3.4.1	Arquitetura e contexto técnico	36
3.4.2	Armazenamento e hospedagem	37
3.4.3	Navy APP – Aplicação Móvel	38
3.4.4	Navy Manager – Aplicação Web	43
3.4.5	Navy API – Interface de Programação de Aplicação	47
3.4.6	Base de dados	49
3.5	Passos para instalação e testes	51
3.6	Avaliação	52
3.7	Considerações finais	54
4	Conclusões	55
4.1	Trabalhos futuros	56
	Referências bibliográficas	57
A	Métodos em Java	60
B	Formulário de Avaliação	65

Capítulo 1

Introdução

A Internet das Coisas (*Internet of Things* – IoT) é um conceito que pertence à transformação digital dos últimos tempos e propõe a integração do mundo através da troca de dados entre dispositivos e sistemas, aproveitando-se do contexto onde estão inseridos (VALENTE, 2011). Entretanto, para crescer e atingir o cenário proposto pela Internet das Coisas, a área ainda necessita de fortes investimentos e melhores soluções de conectividade. A título de exemplo, para sua geladeira enviar uma solicitação de compra ao mercado ou seu carro instantaneamente receber uma multa de trânsito pelo painel, as infraestruturas de redes e arquiteturas de serviços precisarão, pelo menos, estar mais robustas e padronizadas.

Por muitos anos, a tecnologia Bluetooth vem contribuindo com este cenário. Sua versão mais recente, de baixo consumo energético, possibilitou ainda mais o desenvolvimento de soluções como sensores corporais nas áreas médicas e *fitness*, dispositivos de segurança, entretenimento e de automação residencial ou no ambiente de trabalho (ARAUJO; VASCONCELLOS, 2012). Ainda assim, pouco se fala dos beacons, que também utilizam desta tecnologia para emitir sinais de rádio (RAMOS, 2017). Porém, não chegam a ser produtos finais, mas parte de uma gama de soluções da chamada Web Física (NAMIOT; SNEPS-SNEPPE, 2015).

1.1 Contextualização do problema

Embora os beacons já tenham se provado úteis para otimização de processos, navegação *indoor* e notificações baseadas em localização (atingindo segmentos da indústria ao turismo) (NOVIDÁ, 2020), estas soluções ainda são pontuais e tendem a impactar gerentes e donos de

estabelecimentos mais do que a própria sociedade, além de dificilmente vigorar no Brasil (PEREIRA, 2019).

Tratando-se do terceiro aspecto – notificações baseadas em localização –, uma de suas vantagens e demandas tem sido o marketing de proximidade, que consiste de notificações com anúncios e ofertas relacionadas ao ambiente físico que o usuário se encontra (LUZ, 2018; ALLURWAR; NAWALE; PATEL, 2016). Com isso, varejistas e redes de restaurantes têm utilizado o desenvolvimento de aplicativos próprios integrados com beacons buscando inovação e destaque para o seu negócio. A ideia é que, ao chegar ao estabelecimento, o cliente receba notificações em seu celular com conteúdos contextuais em relação a sua localização, como informações sobre os produtos, promoções, senha do Wi-Fi e cardápio, entre outros.

No entanto, satisfazer os usuários pode ser mais difícil do que parece, até mesmo para as grandes empresas. Para um aplicativo se destacar, é preciso entregar um serviço não só vantajoso, por concorrer por espaço no celular com todos os demais, mas também que seja de fácil utilização e não abusivo aos usuários. Estes requisitos estiveram ausentes de um projeto da Google chamado Nearby Notifications, melhor discutido no Capítulo 3.1. A empresa não priorizou esforços de melhorias para o serviço e preferiu encerrá-lo em dezembro de 2018 (NAYAK M, 2018), conduta que contribuiu para a insuficiência desse mercado.

1.2 Justificativa

Em razão dos aspectos discutidos na seção anterior, observou-se ser pertinente um estudo em busca do desenvolvimento de um único aplicativo que integrasse as principais marcas de beacons e quaisquer setores interessados no marketing de proximidade, considerando a experiência do usuário no sistema como um fator de grande importância do projeto. Assim, através de um bom gerenciamento de conteúdo e transmissões relevantes aos usuários, pretende-se impactar positivamente para:

- Auxiliar a expansão do cenário da Internet das Coisas no país;
- Popularizar os dispositivos beacons;
- Criar oportunidades para o desenvolvimento de outras soluções que os utilizem;
- Apresentar uma proposta diferenciada de marketing aos comerciantes;

- Facilitar a troca de informações relevantes na sociedade, baseado na localização dos usuários.

1.3 Estrutura do relatório

O restante deste relatório técnico é composto pelos seguintes capítulos. O Capítulo 2, Conceitos e Tecnologias, aborda alguns conceitos fundamentais para a solução proposta. O Capítulo 3, Desenvolvimento, descreve todo o processo de definição de escopo, documentação, implementação instalação e avaliação do sistema. Por fim, o Capítulo 4 traz algumas considerações finais sobre o produto desenvolvido e propostas de trabalhos futuros.

No final ainda foram incluídos apêndices para auxiliar na compreensão da implementação do aplicativo e dois apêndices referentes às pesquisas realizadas no Capítulo 3. O Apêndice A contém a explicação do processo de busca do estabelecimento de um beacon, o Apêndice B possui o modelo de formulário utilizado na pesquisa de avaliação, e o Apêndice C possui as respectivas respostas coletadas.

Capítulo 2

Conceitos e Tecnologias

Este capítulo tem como objetivo fornecer um conjunto de conceitos acerca dos elementos que embasam a solução proposta pelo trabalho. Portanto, abordaremos as definições dos dispositivos beacons e sua tecnologia, a concepção de um sistema gerenciador de conteúdos, e o escopo de validação sobre a experiência do usuário que almejamos com nosso produto.

2.1 Bluetooth — do clássico ao BLE

A comunicação sem fio entre dispositivos móveis e seus acessórios, através de uma solução pequena, barata e de baixo consumo de energia, foi uma das primeiras metas da organização Bluetooth SIG¹. Este grupo surgiu em 1998 e em menos de um ano já contava com a colaboração de grandes empresas de tecnologias para lançar a versão 1.0 de um dos mais utilizados protocolos de redes, o Bluetooth (GALAN; MASHUDA, 2010).

A partir de então, a especificação aberta foi sendo melhorada e padronizada possibilitando tal comunicação entre dispositivos, inclusive de diferentes fabricantes. Isso permitiu o desenvolvimento de aplicações sem fios nas mais diversas áreas da saúde, indústria, entretenimento, meios de pagamentos, comunicação e acessibilidade, dentre outras.

Devido ao aumento dos seus requisitos, da segurança e do número de apoiadores, o Bluetooth foi se tornando um padrão *de facto*. Dentre suas novas atualizações, a partir da versão 4.0, lançada em 2010, surgiu o Bluetooth *Smart* ou Bluetooth *Low Energy* (BLE). Ao contrário das melhorias habituais, o BLE era uma nova técnica que chegava. Portanto, tinha

¹Grupo sem fins lucrativos derivado da Ericsson junto às empresas IBM, Intel, Nokia e Toshiba.

um propósito diferente e não substituiria o conhecido Bluetooth, agora chamado de “Clássico”.

As vantagens e pretensões do Bluetooth Clássico favoreceram a sua expansão e confiabilidade na implementação de soluções que exigiam ausência de cabos. Ele também foi rapidamente reconhecido por ser um protocolo versátil, que atua em frequência gratuita e capacidade *Full-Duplex* (comunicação bidirecional – capaz de transmitir e receber dados simultaneamente) (GALAN; MASHUDA, 2010). Entretanto, quando se trata de consumo de energia, seu sucessor é bem mais econômico, como divulgado pelo Bluetooth SIG (2020) na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Especificações técnicas dos modelos Bluetooth Clássico e *Low Energy*. Fonte: adaptado de Bluetooth SIG (2020).

	Bluetooth Low Energy (BLE)	Bluetooth Basic Rate/ Enhanced Data Rate (BR/EDR)
Faixa de frequência	Banda ISM 2.4 GHz (2.402 – 2.480 GHz utilizados)	Banda ISM 2.4 GHz (2.402 – 2.480 GHz utilizados)
Canais	40 canais com 2 MHz de espaçamento (3 canais para publicidade e 37 para dados)	79 canais com 1 MHz de espaçamento
Uso dos canais	<i>Frequency-Hopping Spread Spectrum</i> (FHSS)	<i>Frequency-Hopping Spread Spectrum</i> (FHSS)
Modulação	GFSK	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Consumo de energia	~0.01x a 0.5x da referência (dependendo do caso de uso)	1 (valor de referência)
Taxa de dados	LE 2M PHY: 2 Mb/s LE 1M PHY: 1 Mb/s LE <i>Coded</i> PHY (S=2): 500 Kb/s LE <i>Coded</i> PHY (S=8): 125 Kb/s	EDR PHY (8DPSK): 3 Mb/s EDR PHY ($\pi/4$ DQPSK): 2 Mb/s BR PHY (GFSK): 1 Mb/s
Potência máxima de TX	Classe 1: 100 mW (26 dBm) Classe 1.5: 10 mW (16 dbm) Classe 2: 2.5 mW (10 dBm) Classe 3: 1 mW (0 dBm)	Classe 1: 100 mW (26 dBm) Classe 2: 2.5 mW (10 dBm) Classe 3: 1 mW (0 dBm)
Topologias de rede	<i>Point-to-Point</i> (incluindo <i>piconet</i>) <i>Broadcast</i> <i>Mesh</i>	<i>Point-to-Point</i> <i>Point-to-Point</i> (incluindo <i>piconet</i>)

Com esta atualização, a implementação do Bluetooth também foi afetada em termos de compatibilidade. Dispositivos exclusivamente BLE, como sensores e emissores, são

intitulados como *single-mode* ou *smart*, enquanto aparelhos compatíveis com os dois modelos, como alguns celulares, são dispositivos *dual-mode* ou *smart ready* e por isso tendem a um maior consumo energético (ARAUJO; VASCONCELLOS, 2012).

Apesar do modelo BLE ter sido projetado para transmitir poucos dados eventualmente, sua arquitetura – representada na Figura 2.1 – proporcionou dois grandes benefícios: a economia de energia, possibilitada por uma subdivisão do sistema chamada Controlador, que permite o *Host* dormir enquanto ele não é requisitado; bem como o Perfil de Atributo Genérico (GATT) que é responsável por enviar os dados das aplicações independente do perfil escolhido. O perfil é uma especificação do padrão de dados a ser trocado entre os dispositivos e as aplicações (GOOGLE, 2019). Os perfis geralmente são definidos pelo Bluetooth SIG. Entre alguns exemplos estão os perfis de áudio, vídeo, imagem, impressão e identificação de dispositivo.

Host	Generic Access Profile (GAP)	PUID	Remote Control	Proximity	...	Heart Rate
	Generic Attribute Profile (GATT)			Security Manager Protocol (SMP)		
	Attribute Protocol (ATT)					
	Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)					
Controlador	Host Controller Interface (HCI)					
	Link Layer (LL)					
	Physical Layer (PHY)					

Figura 2.1: Arquitetura BLE. Fonte: adaptado de Araujo e Vasconcellos (2012).

Sendo assim, a capacidade da tecnologia BLE operar através da energia solar ou uma simples pilha de lítio ampliou as oportunidades no desenvolvimento de produtos, incluindo o surgimento dos Beacons, em 2013 (RAMOS, 2017).

2.2 Beacons

Beacons são pequenos hardwares que utilizam a tecnologia BLE para transmitir frequências de rádio para um raio definido entre alguns centímetros e 200 metros a fim de se comunicarem com outros dispositivos, geralmente smartphones e tablets (UTTARWAR; KUMAR; CHONG, 2017).

De modo geral, os beacons permanecem em seu modo *sleep* – devido à economia de energia do BLE – até detectarem outro aparelho que queira “dialogar”, e então os envia sua estrutura de dados pré-configurada que muitas vezes servirá como um gatilho para uma funcionalidade

ser executada por um aplicativo. É justamente por se comportarem como um farol, desejando ser reconhecidos, que os beacons recebem este nome (RAMOS, 2017).

Essa tendência surgiu após a apresentação do chamado iBeacon, pela Apple, durante a *Worldwide Developers Conference (WWDC)* de 2013. Suas primeiras aplicações foram dentro das próprias lojas da marca. No final do mesmo ano, a Apple já havia programado beacons em todas as suas lojas dos Estados Unidos com objetivo de aumentar a interação entre os clientes e os produtos expostos, compartilhar dicas, sugestões e promoções, bem como realizar pagamentos. Assim, utilizar o meio físico para interferir no meio digital virou atração inclusive em outros departamentos, exemplificado pela Figura 2.2.

Figura 2.2: Representação do ecossistema de beacons.

Diante disso, outros modelos de beacons começaram a aparecer no mercado, cada um com seu propósito, sistema de gerenciamento (CMS) e arquitetura – um pacote de informações estruturadas definido dentro da camada GATT dos dispositivos de baixa energia. A título de exemplo, a Figura 2.3 ilustra a arquitetura patenteada para o iBeacon. Ela é composta por quatro partes transmissíveis: (I) Identificador Único Universal (UUID), (II) Número *Major* para relacionar um grupo de beacons, (III) Número *Minor* para identificar os beacons individualmente dentro da região do *Major*, (IV) Potência TX utilizado como a força do sinal para determinar a distância aproximada de um beacon.

Por não possuírem grande capacidade de armazenamento, os beacons não capturam dados de seus usuários. Portanto, exceto alguns casos, a funcionalidade disparada pelo transmissor se dá no nível da aplicação. Ou seja, o sistema instalado no celular de cada usuário responderá

Figura 2.3: Arquitetura iBeacon. Fonte: adaptado de Blackstone (2015).

de acordo com o beacon identificado, considerando que cada hardware possui um UUID em sua estrutura (PEREIRA, 2019).

A diversidade de modelos existentes também se refere à aparência dos beacons, que variam de acordo com os fabricantes. A Figura 2.4 expõe algumas dessas variações. Embora a estrutura interna padrão dos beacons seja composta por um microcontrolador, um *chipset* BLE e uma bateria, alguns dos fabricantes ainda incrementam seus produtos com sensores, como o de temperatura, a fim de valorizá-los.

Figura 2.4: Mostra da variedade de beacons.

Apesar dos beacons serem conhecidos principalmente pela sua forma física, eles também podem ser simulados digitalmente. Esse recurso pode ser útil na implementação de certas soluções e auxilia bastante no desenvolvimento de softwares, já que dispensa a compra e configuração do equipamento. Para isso, deve-se utilizar aplicativos transmissores de BLE para configurar e disponibilizar a estrutura de dados desejada na rede sem fio. Importante

destacar que tais aplicativos são compatíveis somente com smartphones *dual-mode*. Contudo, esta restrição está quase extinta dado que os celulares não compatíveis pertencem às versões antigas, inferiores ao Android 4.3 e iOS 7.

Uma das grandes vantagens dos beacons implementarem o BLE é não possuir a necessidade do emparelhamento entre dispositivos, como ocorre com o Bluetooth tradicional. Esse processo, além de adiantar a troca de dados, torna viável a implementação de algumas aplicações que surgiram com esta tecnologia, como as levantadas por Ramos (2017) e Jeon et al. (2018) e compiladas na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Exemplo das principais aplicações proporcionadas pelos beacons.

Aplicação	Descrição
Marketing de Proximidade	Oferecer ofertas e informações sobre a seção mais próxima do cliente em uma loja.
Microlocalização e Público-alvo	Obter o perfil de um cliente através da análise de sua movimentação e tempo entre sessões de uma loja.
Mapeamento interno / GPS <i>Indoor</i>	Sabe-se que sistemas de GPS não funcionam bem em espaços internos. Através dos beacons, é possível criar uma solução de navegação em grandes estabelecimentos, como aeroportos, shoppings e estádios.
Guia turístico móvel	Interessante para museus e atrações de uma cidade no que se refere às rotas e informações sobre os pontos de interesse.
Pagamentos móveis	Fazer compras ou pagar pelo almoço fica ainda melhor com esta tecnologia que agilizará o processo, sem mesmo exigir que o cliente pegue sua carteira.
Rastreamento e Inteligência empresarial (BI)	A aplicação de beacons em meios industriais pode auxiliar decisões estratégicas ao mapear a movimentação de produtos e funcionários, bem como valorizar dados preciosos através de relatórios.

2.3 Sistema de gerenciamento de conteúdo

Como mencionado nas seções anteriores, os beacons são utilizados para transmitir dados pré-configurados com a intenção de apresentar conteúdos contextuais relevantes a dispositivos próximos. Entretanto, os beacons não possuem uma interface de configuração, muito menos espaço suficiente para armazenar tantos dados – sua capacidade para dados publicitários podem chegar até 20 bytes dependendo do beacon selecionado. Portanto, uma

solução adequada à maioria das aplicações é identificar um beacon através de seu atributo único e buscar as informações afins gerenciadas por um Sistema de Gestão de Conteúdo (*Content Management System* – CMS).

Um CMS é uma plataforma web com objetivo de cadastrar, editar, remover e disponibilizar diferentes tipos de dados e, se necessário, organizá-los num relacionamento lógico. Criado na década de 90, esse tipo de sistema veio para auxiliar profissionais e usuários externos à área da Computação que necessitavam publicar ou dar manutenção em sites, mas não possuíam conhecimento técnico suficiente, como jornalistas, lojistas ou professores (RIBEIRO; SILVA, M. B. d., 2015).

Ainda que sua finalidade seja bem objetiva, os CMS estão presentes em diversos tipos de sites, como portais, blogs, portfólios, *e-commerces* ou qualquer outro site de conteúdo dinâmico. Um exemplo muito recorrente da atualidade são os CMS popularmente conhecidos como “sites para fazer sites”.

Durante um processo de seleção de um sistema para sua implantação, deve-se considerar as opções pagas, as de desenvolvimento exclusivo e as opções gratuitas. Dois destaques pertencentes à terceira categoria, ambos sob a licença GNU *General Public License*, são as plataformas WordPress² e Joomla³. Apesar de cada sistema possuir suas particularidades, os dois são baseados em PHP e MySQL e possuem uma estrutura comum a muitos outros gerenciadores. De acordo com Ramon (2011) e Chagas, Carvalho e João Carlos da Silva (2008) essa estrutura possui os seguintes componentes:

- Site com parte explícita e parte administrativa para exibir e gerenciar os conteúdos de uma forma dissociada;
- Perfis de usuários relacionados aos procedimentos de *login* e auditoria. Cada usuário deve possuir um nível de permissão sobre o gerenciamento dos dados;
- Ferramentas de suporte à criação, edição e armazenamento de diferentes conteúdos (texto, vídeo, imagem, áudio e componentes HTML);
- Metadados dos conteúdos cadastrados gerenciados automaticamente pelo CMS (p. ex. Data de publicação);

²Lançado em 2004 e presente em 38% da web.

³Lançado em 2005 como uma ramificação do projeto Mambo.

- Controle da qualidade das informações cadastradas, aplicando validações de acordo com cada tipo de dado;
- Controle de versões para facilitar um possível retrocesso ou visualização de alterações.

No geral, a presença de um CMS num site é muito vantajosa e agiliza todo o processo de gerenciamento das informações – da criação à exclusão. Por não necessitar de softwares e ferramentas especializadas de edição de código, o usuário sente-se livre para utilizar sua aplicação portátil a qualquer momento. Além do mais, essa prática reduz os erros de publicação, facilita o processo de validação e aumenta o nível de segurança do sistema (SCOZ, 2007).

Em vista disso, percebe-se que o CMS é uma ferramenta de acessibilidade que todo usuário precisa. Contudo, uma boa plataforma é aquela que transmite segurança ao usuário durante sua usabilidade, permitindo-o criar conteúdos e testar novas funcionalidades sem hesitações ou medo de comprometer o sistema, pois entende que o gerenciador está do seu lado.

2.4 Experiência do Usuário

Apesar das constantes discussões em torno do tema, a experiência do usuário (*User Experience* – UX) é um fenômeno que sempre existiu nas relações homem e artefato – não sendo este, necessariamente, um produto digital (GRILLO, 2019). Observa-se a experiência do usuário ao desembalar um novo produto, durante o processo de aprendizagem ou sua aplicação.

O termo UX surgiu no início de 1990 quando o cientista cognitivo Donald Norman, como vice-presidente do *Advanced Technology Group* da Apple, renomeou seu time para *User Experience Architect's Office* por acreditar que definições como Interface do Usuário e Usabilidade limitavam o entendimento sobre a representação do seu trabalho (QUARESMA, 2018). Em uma entrevista para a Nielsen Norman Group⁴, Norman ainda comentou sobre a mal utilização do termo nos dias atuais que geralmente resume-se a projetos de sites e aplicativos, quando na verdade a experiência do usuário são todas as sensações em relação a um produto ou serviço, quer você esteja interagindo ou falando sobre o mesmo.

Como o próprio nome sugere, a experiência do usuário é uma manifestação única e abstrata para cada pessoa. Considerada também como um conjunto de aspectos ou sentimentos, UX

⁴Empresa americana de consultoria em interface e experiência do usuário, fundada em 1998 por Jakob Nielsen e Donald Norman.

não pode ser tangível nem prevista. Não pode ser projetada nem garantida. Mas como uma ocorrência passada, pode sim ser observada e aprimorada (SOARES FILHO, 2015). Portanto, a melhor maneira de construir um produto que atinja as expectativas de seus usuários é deixar as presunções de lado e permitir as experimentações, ajustando tudo que for necessário em seguida. Seguir padrões também nem sempre trará bons resultados, afinal “tamanho único não serve para todos”.

Avaliar o nível da experiência não é tarefa fácil. Dentre os mais de 90 métodos de avaliação, estes costumam se basear em pesquisas das Ciências Sociais e da Psicologia. Tais métodos são como uma evolução dos testes de usabilidade. Entretanto, focam-se mais em pesquisas qualitativas a fim de coletar dados subjetivos percebidos pelos entrevistados (FALAVIGNA, 2015).

Desta forma, compreende-se a importância de considerar um mínimo de estudo sobre a UX que será proporcionada por um software durante seu desenvolvimento. Nesse contexto, a experiência do usuário é fundamental para agradar, auxiliar e fidelizar os usuários do sistema.

2.5 Considerações Finais

A base de conceitos abordada neste capítulo nos auxiliou na compreensão dos elementos a serem utilizados durante o projeto. Assim, pautamos as limitações tecnológicas dos beacons, a conveniência de um sistema gerenciador, e a motivação para considerarmos a experiência do usuários na aplicação a ser desenvolvida.

Capítulo 3

Desenvolvimento

Este capítulo tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento dos sistemas do trabalho. Portanto, abordaremos as fases de pesquisas de soluções correlatas, definição e documentação dos sistemas, e suas implementações.

A abordagem *top-down* especificará as aplicações Navy APP, Navy Manager e Navy API de forma a detalhar cada vez mais a arquitetura do sistema. Ao final do capítulo, encontram-se os passos para execução dos testes e as avaliações dos resultados.

3.1 Investigação e Escopo

Com objetivo de desenvolver os sistemas propostos evitando resultados insatisfatórios, buscamos identificar outras soluções correlatas, suas deficiências e possibilidades de melhorias. A pesquisa por outras soluções similares permitiu a melhor definição de escopo deste projeto, suas áreas de atuação e funcionalidades.

Através de pesquisas nas principais bases bibliográficas e na internet, observou-se iniciativas de desenvolvimento de aplicações parecidas em trabalhos acadêmicos da Europa, como aquele produzido por Paiva (2016). No entanto, nas buscas na base de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) não foram encontradas patentes similares àquelas propostas neste projeto. Contudo, outros dois produtos semelhantes que estiveram ativos no passado e podem nos oferecer algum aprofundamento na pesquisa são: o Nearby Notifications e o RIOgaleão.

O Nearby Notifications foi um projeto lançado pela Google em 2015 com objetivo de levar conteúdos relevantes e envolventes aos usuários de uma forma proativa. As notificações foram

projetadas para ajudar os usuários com informações contextuais e valiosas ao considerar sua localização. Por exemplo, divulgando os horários ao se aproximar de um ponto de ônibus. Contudo, como anunciado por Nayak M (2018), gerente de produto da empresa, notou-se um aumento significativo e incontrolável de informações irrelevantes e de *Sending and Posting Advertisement in Mass* (SPAM) em torno do sistema. Isso resultou em uma má experiência do usuário e na decisão da interrupção do serviço em 6 de dezembro de 2018.

As duas funcionalidades oferecidas pelo Nearby Notifications eram fornecer uma notificação ao usuário para abrir um *Uniform Resource Locator* (URL) no navegador ou lançar uma requisição a um aplicativo instalado no celular. Caso o aplicativo não estivesse instalado, este era recomendado ao usuário através de uma página da Google Play Store (GOOGLE, 2017).

Apesar do serviço ter funcionado somente em dispositivos Android, duas grandes vantagens eram ser compatível com os protocolos beacons iBeacon e Eddystone¹ e não precisar instalar qualquer aplicativo devido a funcionalidade estar anexa ao nativo Google Play Services.

Por sua vez, o aplicativo nacional RIOgaleão foi desenvolvido em 2016 e anunciado em junho do mesmo ano pela empresa Accenture em parceria a HPE Aruba – fornecedora da infraestrutura de rede e beacons. Visando atender as altas demandas esperadas durante os jogos olímpicos, o Aeroporto Internacional Tom Jobim (RIOgaleão) havia previsto um alto investimento em uma nova infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC), o que resultou, dentre outros benefícios, num aplicativo para a organização.

Esse projeto apresentou grandes inovações ao implementar beacons, alcançou os 5 primeiros colocados no *Global Mobile Awards*² e nomeou o RIOgaleão como o primeiro aeroporto da América Latina a possuir um aplicativo com navegação *indoor*. No entanto, encontra-se desativado há algum tempo.

Ao todo foram 3 mil beacons instalados – aproximadamente 1 a cada 30 metros – para permitir navegação *indoor* e notificações por localização, além das funcionalidades mais convenientes ao aeroporto, como situações de embarque, pagamento de estacionamento e previsão do tempo, entre outros. Na época, Juan Carlos Urdaneta, CIO da Aruba, declarou que a infraestrutura do aeroporto foi preparada para os próximos 25 anos.

¹Perfil de beacon BLE lançado pela Google em julho de 2015 – dois anos após sua concorrente.

²Premiação de reconhecimento aos pioneiros no mundo mobile realizada pela empresa GSMA em seu congresso (*Mobile World Congress* – MWC) em Barcelona.

Não se sabe o motivo, nem a data da desativação do serviço. Contudo, o risco de não possuir conversões suficientes esteve presente desde o início para um aplicativo exclusivo, focado nas olimpíadas e ainda relacionado a um estabelecimento de convívio esporádico.

Há ainda um terceiro projeto em vista, o Veever (2020). Esse aplicativo, embora limitado a deficientes visuais da cidade de Curitiba, se apresentou com excelência e boa repercussão. João Pedro Novochadlo, cofundador da *startup*, transpareceu otimismo para este trabalho ao me esclarecer em uma entrevista via LinkedIn que apesar dos beacons serem algo novo para muitas pessoas, não existe uma grande resistência nas implantações.

Portanto, observando outros projetos semelhantes, concluímos que alguns requisitos chaves baseados no que se espera de melhor para este projeto são os seguintes:

- Garantir a instalação e constância do aplicativo no dispositivo;
- Dar controle total ao usuário sobre as informações a fim de evitar perturbações e conteúdos irrelevantes;
- Ser compatível com múltiplos sistemas operacionais;
- Ser compatível com múltiplos protocolos de beacons.

Após tais requisitos, faltava definir as ferramentas e funcionalidades iniciais do projeto a serem ofertadas aos usuários. Isto é, o usuário fornecedor, dono de um beacon, deverá selecionar um tipo de conteúdo para cadastrar e divulgar suas informações, enquanto os usuários clientes receberão e interagirão com este conteúdo de acordo com seu tipo.

Ao se perceber que a tecnologia QR Code pode facilmente ser substituída com a popularização da solução, alguns casos de usos compilados na Tabela 3.1 foram inspirados a partir do site [QRCodeGenerator³](https://br.qr-code-generator.com) e outros foram previstos.

3.2 Apresentação do sistema

Considerando os aspectos analisados até o momento, idealizamos o desenvolvimento de um sistema composto por uma aplicação móvel, uma aplicação web e uma rede de beacons. O sistema foi concebido de modo que o aplicativo seja capaz de perceber beacons em sua proximidade, identificá-los e baixar conteúdos a eles relacionados e previamente cadastrados na plataforma online de gerenciamento.

³Gerador de código QR disponível em <https://br.qr-code-generator.com>.

Tabela 3.1: Tipos de conteúdos planejados para o sistema e suas aplicações.

Tipo do conteúdo	Exemplo de aplicação
Anúncio (setorizado)	Lojas de varejo anunciam promoções de produtos ou entrega de brindes para quem entrar na loja (os anúncios podem ser direcionados a um público específico).
Arquivos (exibição)	Arquivos de diferentes formatos (áudio, foto, vídeo, documento) podem ser disponibilizados. Por exemplo, o cardápio de um restaurante em PDF.
Arquivos (<i>upload</i>)	Arquivos de diferentes formatos (áudio, foto, vídeo, documento) podem ser reconhecidos num <i>upload</i> . Por exemplo, para enviar um currículo em PDF a uma empresa.
Cartão de contato	Gravar dados de contato de um profissional ou estabelecimento na agenda do celular do cliente.
<i>Check-in</i>	Escolas e escritórios podem registrar o acesso dos usuários no estabelecimento baseado no perfil cadastrado no aplicativo.
Conteúdos personalizados	Uma palestra gera um certificado para <i>download</i> com base no nome fornecido pelo usuário.
E-mail	Oferecer um campo de texto para facilitar ao usuário entrar em contato com o estabelecimento via e-mail.
Endereço	Pontos de interesse de aeroportos e grandes eventos são abertos diretamente no aplicativo de GPS do celular.
Evento	Teatros, faculdades e escritórios podem divulgar eventos a serem salvos na agenda do celular do usuário.
Formulário	Solicitar pesquisas de satisfação através de formulários.
Galeria de fotos	Após um evento ou durante uma exposição, uma galeria de fotos pode ser disponibilizada aos usuários.
Menu de opções	No caso do estabelecimento cadastrar mais de um tipo de conteúdo, o menu de opções auxiliará o usuário a selecionar a funcionalidade que o interessa.
Passo a passo	Através de um carrossel de imagens e textos, procedimentos de <i>check-in</i> e matrícula podem ser esclarecidos em aeroportos e faculdades.
Texto	Alertas de texto – “Estaremos abertos no feriado!”
URL	Redirecionar o usuário para qualquer parte da internet, redes sociais ou páginas de instalação de aplicativos.
Wi-Fi	Conectar o usuário automaticamente na rede Wi-Fi do estabelecimento.
Sugestão do fornecedor	Tratando-se da experiência do usuário, é importante disponibilizar um campo para os usuários fornecerem sugestões de conteúdos dentro do CMS.

Portanto, o sistema proposto e ilustrado pela Figura 3.1 depende, minimamente, de um usuário para o aplicativo, um estabelecimento interessado em compartilhar conteúdos, e outras condições como conexão à internet, rede Bluetooth e banco de dados centralizado para as duas aplicações.

Figura 3.1: Esquema dos componentes e processos do sistema.

De um ponto de vista mais prático, o funcionamento do sistema após sua implementação poderá ser, por exemplo, notificar clientes de lojas sobre uma promoção especial no departamento que o cliente se encontra há mais de cinco minutos.

3.3 Documentação

Na grande área da Engenharia de Software, a documentação é tratada de diversas maneiras, começando pela sua tipicidade: documentação técnica ou de uso pelo usuário (COELHO, 2009). A documentação do usuário auxilia usuários finais e administradores de sistemas a utilizarem o produto. Essa documentação é formada por apostilas e manuais bem redigidos, com descrições das funcionalidades, e imagens do sistema. Portanto, não é pertinente ao atual estado de desenvolvimento deste trabalho.

A documentação técnica, por sua vez, auxilia o desenvolvimento do sistema. Quando produzida de forma correta e organizada, seu principal objetivo é evitar erros,

inconsistências e retrabalho. Consequentemente, reduz custos e aumenta a qualidade do projeto. Essa documentação é formada por regras de negócios, fluxogramas, modelos de dados, dicionários, e diagramas, geralmente produzidos através da Linguagem de Modelagem Unificada (*Unified Modeling Language – UML*) (ROCHA, 2008).

Os processos de documentação variam entre as organizações, que nem sempre possuem um processo explicitamente definido. No entanto, muitos processos propõe as etapas relacionadas à Engenharia de Requisitos, tais como: extração, análise e negociação, documentação e validação de requisitos (CHAVES, 2005). Essas atividades objetivam identificar as expectativas do resultado final da aplicação, principalmente quando elas são originadas de uma fonte externa ao desenvolvimento do projeto, um cliente, por exemplo.

No entanto, apesar da documentação técnica agregar grande valor para o desenvolvimento e manutenção de um software, comumente os projetos de sistemas negligenciam a atividade de documentação. No nosso caso, optou-se por desenvolver somente três tipos de diagramas, dos quais realmente agregariam a fase de implementação, e um protótipo de alta fidelidade.

3.3.1 Prototipagem

A fim de nos auxiliar na análise de requisitos da aplicação móvel, logo de início optamos pelo desenvolvimento de um protótipo navegável. O projeto foi criado e disponibilizado gratuitamente através da plataforma Marvel⁴. Assim, primeiro produzimos as telas do aplicativo Navy, nome descomplicado concedido ao projeto em alusão aos beacons. Em seguida, criamos a dinâmica de navegação clicável dentro do protótipo para explorar como as telas se relacionariam, provocando o resultado ilustrado pela Figura 3.2.

A imediata construção desse tipo de protótipo se mostrou eficiente por representar o que estávamos imaginando e constantemente nos auxiliar na reavaliação da estrutura do sistema. Esse recurso ainda foi utilizado como forma de apresentar o propósito do projeto e coletar opiniões, além de ser referência para o desenvolvimento das demais documentações e aplicações.

⁴Site para criação de protótipos disponível em <https://marvelapp.com>. Protótipo do trabalho disponível em <https://marvelapp.com/prototype/e472i57>.

Figura 3.2: Exemplo da navegação em telas do protótipo.

3.3.2 Diagrama de caso de uso

Além do protótipo, outras três ferramentas mais tradicionais foram utilizadas como documentação técnica do projeto: um Diagrama de caso de uso, um Diagrama entidade relacionamento (DER) e um Diagrama de processos. Como ambas foram implementadas previamente, foi possível consultar essa documentação constantemente durante o desenvolvimento dos sistemas (aplicação móvel e web).

O Diagrama de caso de uso, definido pela UML, é composto por atores, casos de uso, associações e fronteiras. Utilizou-se esse diagrama para definir as responsabilidades e atuações dos usuários nos sistemas. Segundo Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006), um caso de uso é a descrição de uma sequência de ações que um sistema executa para produzir um resultado de valor observável por um ator.

Ao modelar o diagrama, os componentes representados na Figura 3.3 foram relacionados ao nosso contexto da seguinte maneira: usuário e anunciante como atores; aplicativo e CMS como sistemas; e suas respectivas principais funcionalidades associadas, resultando no diagrama ilustrado na Figura 3.4.

Neste diagrama apresenta-se as funções atribuídas a cada usuário dos sistemas. Funções dependentes da execução de outras estão representadas pela etiqueta *include*.

Figura 3.3: Componentes do Diagrama de caso de uso.

Figura 3.4: Diagrama de caso de uso dos sistemas.

3.3.3 Diagrama entidade relacionamento

O Diagrama entidade relacionamento é composto por entidades, relacionamentos, atributos e especialização. Utilizou-se esse diagrama para auxiliar na modelagem de um banco de dados relacional, afinal o DER ainda é a técnica mais utilizada para este propósito. Segundo Cougo (1997) Peter Chen, criador desse padrão de modelagem, possibilitou a representação de forma gráfica, simples e coerente, conceitos que todos conheciam, porém não conseguiam expressá-los.

Para esse diagrama, utilizamos uma ferramenta de modelagem gratuita chamada brModelo. Os componentes representados na Figura 3.5 foram relacionados ao nosso contexto como a estrutura de dados que sustentaria as informações sobre estabelecimentos,

conteúdos, beacons e usuários. Portanto, referindo às possíveis classes ou tabelas, seus atributos, e relacionamentos, resultando no diagrama ilustrado na Figura 3.6.

Figura 3.5: Componentes do Diagrama entidade relacionamento.

Figura 3.6: Diagrama entidade relacionamento do sistema.

Neste diagrama estão os atributos de cada entidade do sistema e a relação entre elas. Os atributos evidenciados representam atributos chaves – únicos de cada entidade –, e as cardinalidades, entre parênteses, indicam a quantidade de referências envolvidas no relacionamento.

3.3.4 Diagrama de processos

Finalmente, o Diagrama de processos, modelado a partir da notação *Business Process Model and Notation* (BPMN) para o gerenciamento de processos de negócio (*Business Process Management*

– BPM), teve a importância na visualização do fluxo de funcionamento dos sistemas e suas integrações.

Esse diagrama é composto por diversos elementos distribuídos entre as quatro categorias ilustradas na Figura 3.7. A modelagem para o projeto foi feita de forma simplificada na plataforma Heflo, não visando, por exemplo, a automatização do processo para realização de simulações.

Figura 3.7: Componentes da notação BPMN. Fonte: adaptado de Heflo – disponível em <https://www.heflo.com>.

Nas “piscinas” do diagrama representado na Figura 3.8, representamos os dois sistemas e, dentro deles, o processo de exibição de um conteúdo desde seu cadastro à notificação. As “raias” representam as partes interessadas na execução do processo. Nesse nosso caso, os usuários dos sistemas e o próprio sistema a se relacionarem e efetuarem tarefas de acordo com as circunstâncias do processo.

3.4 Implementação

A fase de implementação – desenvolvimento do software – durou por volta de sete meses, incluindo o desenvolvimento de aplicações para experimentações e toda a infraestrutura de dados. Durante todo o processo tivemos como objetivo apresentar sistemas integrados com as principais funcionalidades prototipadas de forma a demonstrar um ambiente de produção,

Figura 3.8: Diagrama de processos dos sistemas.

mesmo não sendo publicados nos meios oficiais, a exemplo da loja de aplicativos Google Play Store.

Toda a fase da implementação foi documentada nesta seção seguindo a abordagem *top-down*, ou seja, descrevemos a mais ampla visão da arquitetura dos sistemas, suas telas e funcionalidades, antes de compreendermos sua real codificação e base de dados. Do contrário, a explicação da base de dados e código fonte dos programas poderiam construir uma visão abstrata e equivocada dos sistemas finais utilizados pelos usuários.

Portanto, as subseções a seguir foram divididas de forma a apresentar a arquitetura das tecnologias que sustentam e relacionam as três aplicações; a solução de backup e disponibilização do sistema; a apresentação e implementação de cada aplicação e do banco de dados.

3.4.1 Arquitetura e contexto técnico

Inicialmente, foi necessário abstrair os componentes ilustrados na Figura 3.1 a fim de definir as plataformas e tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento. Em função disso, obtivemos o resultado expresso na Figura 3.9 que proporciona a alta visão de integração dos sistemas e suas especificações técnicas.

Figura 3.9: Arquitetura técnica do sistema.

A Figura 3.9 apresenta as definições para a construção do sistema. São elas: versionar o código das aplicações através da plataforma GitHub; desenvolver um aplicativo em Java através da IDE Android Studio que realize somente requisições de seleção na API; desenvolver uma API utilizando o *framework* .NET Core; desenvolver um CMS em Angular que realize qualquer tipo de requisição na API; criar um banco de dados SQL Server e acessá-lo somente através da API; disponibilizar o CMS, a API e o banco de dados através da plataforma de hospedagem Azure.

Portanto, a definição dessa arquitetura nos auxiliou no entendimento e preparação de todo o ambiente de desenvolvimento que se estabeleceu da seguinte forma:

- Um programador;
- Um computador – sistema operacional: Windows 10;
- Dois dispositivos Android – versões: 4.4.2 e 8.0.0;

- Uma conta gratuita Azure;
- Uma base de dados relacional em SQL Server;
- Uma estrutura Git de versionamento – GitHub;
- Software Android Studio para desenvolvimento da aplicação móvel em Java;
- Software Visual Studio para desenvolvimento de uma *Application Programming Interface* (API) em .NET Core;
- Software Visual Studio Code para desenvolvimento da aplicação web em Angular;
- Software Azure Data Studio para acesso ao banco de dados;

As seleção de tais softwares, ferramentas e linguagens deu-se por exclusivo motivo de conhecimento e afinidade do desenvolvedor do software ora descrito.

3.4.2 Armazenamento e hospedagem

Integrado aos ambientes de desenvolvimento (*Integrated Development Environment* – IDE) – softwares como o Visual Studio e o Android Studio, as ferramentas de versionamento de código e entrega contínua foram configuradas para atualizar automaticamente as alterações realizadas nos sistemas em direção às plataformas GitHub e Microsoft Azure.

Essas plataformas, por sua vez, têm papéis de respectivamente armazenar e disponibilizar a aplicação que foi desenvolvida no computador. Dessa forma, garantia-se uma cópia de segurança em nuvem do projeto que estávamos trabalhando e o acesso à aplicação de quaisquer dispositivos, entre outros benefícios.

O projeto no GitHub⁵ foi armazenado e disponibilizado num repositório chamado “ble-beacons-app” na conta de Felipe Marchi. Atualmente, esse repositório se encontra organizado em pastas e possui todos os projetos e documentações mencionadas anteriormente, sendo três aplicações finais e duas experimentais, como ilustrado pela Figura 3.10.

Nomeada como plataforma de hospedagem de nossas aplicações, a Microsoft Azure é responsável por disponibilizar na web os serviços de banco de dados, API e CMS durante o período de um ano. Desta forma, as aplicações que interagem como nosso aplicativo ficam constantemente ativas, facilitando a execução de testes, apresentações e simulando um

⁵Disponível em <https://github.com/felipemarchi/ble-beacons-app>.

Figura 3.10: Estrutura de pastas do GitHub.

ambiente de produção. Caso contrário, todas as vezes necessitaríamos rodar uma instância em rede dessas aplicações integradas.

A Figura 3.11 apresenta todos os seis recursos criados na plataforma. Esses recursos são necessários para armazenar e operar as aplicações e arquitetura planejada para o sistema. Entre eles estão servidor de banco de dados e o banco de dados; servidores de aplicações web e duas aplicações web; e um serviço de armazenamento de arquivos, utilizado para salvar e recuperar as imagens utilizadas em ambas aplicações.

3.4.3 Navy APP – Aplicação Móvel

A ideia desta solução é apresentar um aplicativo que notifica os usuários indicando-os conteúdos contextuais de estabelecimentos próximos. O aplicativo fará uso do bluetooth e da conexão à internet do celular para identificar a proximidade de estabelecimentos e baixar conteúdos pré-cadastrados pelos mesmos. Cada conteúdo está relacionado a uma funcionalidade, tais como mencionado na Tabela 3.1, e por isso possuem comportamentos únicos quando acionados.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Página inicial >

Todos os recursos

Diretório Padrão

Mostrando 1 a 6 de 6 registros.

Nenhum agrupam

<input type="checkbox"/> Nome ↑↓	Tipo ↑↓	Grupo de recursos ↑↓	Localização ↑↓
<input type="checkbox"/> ASP-navy-9b18	Plano do Serviço de Aplicativo	navy	Sul do Brasil
<input type="checkbox"/> fmark	SQL Server	navy	Sul do Brasil
<input type="checkbox"/> navyapi	Serviço de Aplicativo	navy	Sul do Brasil
<input type="checkbox"/> navyblob	Conta de armazenamento	navy	Sul do Brasil
<input type="checkbox"/> navymanager	Serviço de Aplicativo	navy	Sul do Brasil
<input type="checkbox"/> navyreceiver (fmark/navyreceiver)	Banco de dados SQL	navy	Sul do Brasil

Figura 3.11: Recursos criados na plataforma Azure.

A aparência do aplicativo ficou bem próxima àquela planejada pelo protótipo inicial. Na parte inferior, o aplicativo possui quatro abas que dividem as principais partes da aplicação: Explorar, Novidades, Ver depois e Menu. Ao percorrê-los, um título de mesmo nome é exibido na parte superior da página, seguido de um subtítulo que detalha o propósito da página. Cada uma delas ainda possui um tipo de listagem diferente.

A aba Explorar lista em formato de cartões os estabelecimentos próximos do dispositivo, apresentando nome, foto e categoria do estabelecimento. Essa aba tem por objetivo filtrar somente os conteúdos que interessam ao usuário. Portanto, quando os cartões são clicados, apresenta-se uma descrição extra sobre o estabelecimento, permitindo ao usuário aceitar ou bloquear conteúdos daquele estabelecimento.

A aba Novidades, por sua vez, lista no formato de cartões, os conteúdos disponíveis ao usuário, apresentando título, imagem, tipo do conteúdo e dono do conteúdo. Para a notificação e exibição desses cartões, a única regra seguida é se o estabelecimento dono está na lista de permissões do usuário. A partir de então, quando os cartões são clicados, um alerta pede permissão ao usuário para interagir com o dispositivo, seja abrindo o navegador ou criando um evento na agenda, por exemplo.

Cartões de conteúdos ainda possuem mais duas conveniências. Um clique sobre o nome do estabelecimento deve dar ao usuário a autonomia de refazer sua escolha e possibilitar o bloqueio de recebimento de conteúdos daquele estabelecimento. Além disso, um clique sobre o ícone de estrela deve anexar o conteúdo à terceira aba. O objetivo da aba “Ver depois”, portanto,

é armazenar os conteúdos desejados para que continuem disponíveis fora do perímetro do estabelecimento.

Finalmente, a página de menu possui uma lista de opções extras aos usuários, permitindo a criação de perfil, configurar notificações e desbloquear estabelecimentos, entre outros.

Assim como as funcionalidades de permissão e liberdade para redefinir essa escolha, outra estratégia importante desenvolvida para satisfazer os usuários foi a implementação de uma funcionalidade para não notificar sobre o mesmo estabelecimento ou conteúdo duas vezes no mesmo dia. Ademais, das funções citadas nesta seção, já estão disponíveis para utilização e testes as seguintes: sistema de notificação com escaneamento automático a cada cinco minutos; listagem de estabelecimentos; listagem de conteúdos; sistema de ação dos conteúdos de tipo Promoção, URL e Evento; listagem de conteúdos arquivados; listagem e desbloqueio de estabelecimentos bloqueados.

Implementação

O início do desenvolvimento do Navy APP deu-se com a criação de um projeto na IDE Android Studio utilizando o modelo inicial chamado *Bottom Navigation Activity* que oferece uma barra inferior para navegação entre páginas, como prototipado anteriormente. As configurações definidas durante a criação do projeto foram a linguagem Java de programação e o *Software Development Kit* (SDK) mínimo para a API 19 devido ao dispositivo que utilizaríamos para testes (Android 4.4.2).

A criação do projeto utilizando o modelo selecionado disponibilizou alguns arquivos que não seriam úteis em nosso caso. Aproveitamos esse momento para removê-los e fazer a reestruturação de arquivos e pastas para o nosso contexto. Em consequência disso e conforme ilustrado pela Figura 3.12, os pacotes “menu” e de testes foram removidos, o pacote “ui” foi renomeado para “viewController” e o arquivo “MainActivity” foi movido para o novo pacote “application”. Outros novos pacotes também foram criados com objetivo de melhorar a organização semântica do projeto.

Desta forma, o pacote “application” ficou responsável por armazenar as duas principais classes da aplicação, a “MainActivity” e a classe de criação do banco de dados local. No desenvolvimento de aplicações móveis em Java, as páginas da aplicação são referenciadas como *Activities*. Desenvolvemos nossa solução baseada em uma única página que possui diversos fragmentos – conjunto de layouts visíveis ou não em uma página. Portanto, a

Figura 3.12: Estrutura de arquivos do projeto Android antes e depois da reorganização.

“MainActivity” tornou-se uma classe contexto para todas as demais, compartilhando seus métodos e atributos.

O pacote “controller”, por sua vez, armazena as classes com regras de negócios e métodos de requisição. Toda requisição da *view*, por exemplo, precisa passar pelo “controller” para tratar ou validar os dados solicitados. Por isso, optou-se por reunir neste pacote os arquivos referentes à API, ação dos conteúdos e requisições ao banco de dados local.

Os pacotes “model” e “repository” estão fortemente ligados às tabelas e classes provenientes da API e do banco de dados local. No “model” encontram-se todas as classes dos objetos manipulados no sistema, e no “repository” estão as consultas ao banco de dados local.

Todas as classes referentes ao estado do dispositivo Android foram armazenadas no pacote “services”, tais como serviços de ativar a localização, buscar beacons, agendar a execução de um serviço ou iniciar um serviço automaticamente ao reiniciar o dispositivo.

Finalmente, o pacote “viewController” mantém arquivos relacionados ao comportamento de cada fragmento, enquanto o *layout* dos fragmentos são definidos no pacote “layout”. Os arquivos deste pacote, nomeados como “Adapter”, fazem referência às listagens de objetos presentes em alguns fragmentos, definindo a forma do vínculo entre os objetos e a tela.

Há ainda o pacote “values” que nos possibilitou definir constantes para valores reutilizáveis como cores, dimensões e textos. Utilizamos este recurso para configurar nossos textos em inglês e português, capacitando a aplicação a atuar com essas traduções. A Figura 3.13 exibe todos os arquivos mencionados até o momento e o Apêndice A expõe

alguns métodos da aplicação, selecionados para auxiliar na compreensão da implementação de uma busca e exibição de dados de um beacon.

Figura 3.13: Estrutura de arquivos do projeto Android.

Portanto, durante o desenvolvimento não existiram grandes impedimentos técnicos, principalmente devido aos projetos testes realizados anteriormente. Entretanto, a necessidade de um banco de dados local surgiu durante o desenvolvimento. Nenhuma documentação anterior fez alusão ao mesmo. Sendo assim, sua modelagem foi acontecendo conforme a necessidade. Com isso, o código de criação do banco foi diversas vezes modificado, resultando em uma modelagem como ilustrado na Figura 3.14.

DESCOBERTA	
ID	TEXT (PK)
AUTORIZADO	NUMERIC
ULTIMA_NOTIFICACAO	TEXT
ULTIMA_ATUALIZACAO	TEXT
VER_DEPOIS	NUMERIC
VER_ATUALIZACAO	TEXT

Figura 3.14: Modelagem do banco de dados local.

Aplicações experimentais

Com objetivo de estudar a implementação das principais funcionalidades do aplicativo e testar o desempenho dessas solução num ambiente desvinculado ao código final da aplicação, propomos a criação de outros dois projetos.

O pioneiro “AltBeaconTest” implementou a biblioteca AltBeacon⁶ para identificar IDs de beacons dos protocolos IBeacon, Eddystone e AltBeacon através da utilização dos recursos de bluetooth e localização do dispositivo.

Proveniente desse projeto, criamos o “BeaconFinderTest” que desenvolveu três novas funcionalidades: banco de dados local, agendamento de serviços Android para executar a busca dos beacons automaticamente, e envio de notificações. A implementação de ambos os projetos foram adaptadas e reutilizadas na aplicação final e estão armazenadas juntamente ao repositório do GitHub.

Ilustrados na Figura 3.15, os resultados dos testes foram satisfatórios, de forma que os IDs encontrados eram exibidos no formato de mensagens *Toast* em uma aplicação e as notificações eram apresentadas conforme implementadas na outra aplicação.

3.4.4 Navy Manager – Aplicação Web

A ideia desta solução é apresentar uma plataforma online que gerencie as informações e conteúdos dos nossos usuários intermediários, tais como os donos de estabelecimentos. Portanto, o Navy Manager possui um processo de autenticação e diversos formulários para cadastrar ou editar informações referente a beacons, conteúdos, perfil do estabelecimento e perfil do usuário.

Conforme a Figura 3.16, a aparência da aplicação seguiu um leiaute usual utilizado por esse tipo de sistema, um menu fixado na lateral que lista todas as páginas a serem expostas no restante da tela. Essas páginas contém listagem dos registros a serem editados, incluídos ou excluídos.

O painel gerenciador pode ser acessado via computador ou outro dispositivo com conexão à internet e possui funcionalidades objetivas aos usuários com permissão. Com ele, deve ser possível cadastrar beacons; cadastrar conteúdos e relacioná-los aos beacons; disponibilizar os conteúdos para divulgação; administrar o perfil do estabelecimento; e administrar o perfil do

⁶Uma biblioteca Android que fornece APIs para interagir com beacons. Disponível em <https://altbeacon.github.io/android-beacon-library>.

Figura 3.15: Interface das duas aplicações experimentais em execução.

usuário da aplicação. De acordo com a funcionalidade, o sistema ainda está preparado para receber e armazenar imagens.

O cadastro de beacons espera uma descrição para o usuário reconhecê-lo posteriormente e um identificador de beacon para ser escaneado durante uma busca realizada pelo aplicativo.

O cadastro de conteúdos espera um título, um beacon associado, um período para divulgação, uma foto de capa e outros campos específicos em relação ao tipo de conteúdo escolhido. A título de exemplo, o conteúdo URL precisa somente de um endereço de rede.

Por fim o cadastro do perfil do estabelecimento exige nome, descrição, setor e foto de capa, enquanto o cadastro do perfil do usuário solicita nome, e-mail e senha, já cadastrados para acessar o sistema, e outros campos opcionais, como sexo, celular e data de nascimento.

O motivo de um anunciante possuir um cadastro de usuário é permiti-lo acessar o perfil do aplicativo com as mesmas credenciais. Mas principalmente, permitir o usuário com perfil no aplicativo a explorar as funcionalidades do painel de anunciante, possibilitando um

Figura 3.16: Aparência do sistema gerenciador de conteúdos.

possível interesse. Entretanto, através dessa forma, o usuário não vai conseguir sair anunciando gratuitamente, pois o processo exige a ativação do usuário como anunciante através dos desenvolvedores ou responsáveis.

Implementação

Visando um desenvolvimento facilitado, com páginas web velozes e um sistema apto a ser hospedado na plataforma Azure, optou-se pelo uso da tecnologia Angular.

Angular é um *framework* JavaScript de código aberto mantido pela Google e outras corporações. Essa plataforma é utilizada para desenvolvimento de aplicações web de página única para desktops ou dispositivos móveis e sua programação é baseada na linguagem TypeScript.

Portanto, o início do desenvolvimento do Navy Manager deu-se através da criação de um projeto utilizando a IDE Visual Studio Code baseado num modelo de administração disponibilizado por CoreUI⁷. A IDE escolhida foi devido suas ferramentas e extensões que

⁷Disponível em <https://github.com/coreui/coreui-angular>.

auxiliam no desenvolvimento de linguagens como o TypeScript, disponibilizando recursos auxiliares como o terminal integrado.

Num primeiro momento, o projeto modelo foi adaptado para exibir somente os componentes planejados para a nossa aplicação que tem um baixo nível de complexidade. Entretanto, muitos arquivos provenientes dessa criação não foram removidos da estrutura do projeto que ficou organizada da forma exemplificada na Figura 3.17.

Figura 3.17: Estrutura de arquivos do sistema gerenciador de conteúdos.

A pasta “app” armazena a maior parte do projeto e seus arquivos iniciados com “app” têm grande relevância na configuração de toda a aplicação, por exemplo o “routing” definindo as rotas do sistema e o “module” referenciando os serviços utilizados por todo o contexto. Então na pasta “models” estão armazenadas as classes dos objetos manipulados no sistema,

fortemente ligados à API. E na pasta “views” estão as páginas do sistema agrupadas logicamente por pastas tendo seu leiaute definido pelos arquivos “html” e sua programação *backend* pelos arquivos “ts”.

3.4.5 Navy API – Interface de Programação de Aplicação

A terceira aplicação do nosso ecossistema está relacionada ao transporte dos dados entre as demais aplicações e o banco de dados. Desta forma, a API é responsável por implementar e disponibilizar um modelo de requisições para as suas aplicações clientes.

Através da utilização de uma API, muita lógica de programação é reutilizada, simplificando o código das outras aplicações. No entanto, o principal motivo do desenvolvimento desse sistema no nosso caso se deu devido à dependência que aplicações móveis possuem de uma API para se comunicarem com um banco de dados externo.

Diferentemente das outras aplicações, uma API não é um sistema que dispõe interações com usuários, essa interface auxilia o desenvolvedor a integrar sistemas. Todavia, ela está em constante execução aguardando por requisições de seus clientes. Por exemplo, quando um usuário do Navy Manager deseja editar um conteúdo cadastrado, o CMS requisita uma URL de alteração definida na implementação da Navy API e passa o objeto a ser editado através do corpo da requisição.

Implementação

O início do desenvolvimento da Navy API deu-se com a criação de um projeto na IDE Visual Studio 2019 com base num modelo de API incorporado no “Aplicativo Web ASP.NET Core”. Consecutivamente, o projeto foi adaptado na seguinte estrutura da Figura 3.18.

Sendo assim, e da mesma forma que as outras aplicações, organizamos nossas classes fortemente relacionadas ao banco de dados na pasta “Models”. Os “Controllers” ficaram responsáveis por implementar as requisições, e algumas classes necessárias para retorno, que continham atributos de diferentes modelos, foram reunidas na pasta “ViewModels”.

O arquivo “appsettings” foi utilizado para configurar as credenciais de acesso ao banco de dados e, adicionalmente, utilizamos a classe “DataContext” como um serviço para relacionar as tabelas às classes da aplicação. Dessa forma, foi possível substituir a manipulação dos dados através de consultas *Standard Query Language* (SQL) pela sintaxe *Language Integrated Query* (LINQ).

Figura 3.18: Estrutura de arquivos do projeto da API.

Todos os serviços da aplicação devem ser adicionados à classe “Startup”. Portanto, da mesma forma, optamos por instalar o pacote Swagger, serviço que nos possibilitou documentar automaticamente nossa API conforme seu desenvolvimento. Conforme ilustrado na Figura 3.19, o resultado dessa documentação é uma página web que tem o objetivo de descrever, consumir e visualizar as requisições implementadas na API. Dessa maneira, disponibiliza-se uma ótima solução para testes durante e após o processo de desenvolvimento.

A título de exemplo, a Figura 3.20 ilustra uma implementação de código realizada num “Controller” que define uma requisição com relação entre tabelas, além das tradicionais requisições CRUD – quatro operações básicas utilizadas em bases de dados relacionais proveniente do acrônimo *Create* (Criação), *Read* (Leitura), *Update* (Edição) e *Delete* (Remoção).

Figura 3.19: Documentação da API gerada automaticamente pelo *framework* Swagger.

3.4.6 Base de dados

A base de dados define o elemento de último nível de abstração do sistema proposto por este trabalho. No entanto, por ser base das demais aplicações, sua documentação e criação ocorreram logo no início do processo de desenvolvimento.

Para a criação do banco de dados, utilizamos outro software da Microsoft: o Azure Data Studio. Essa ferramenta possui baixa complexidade na administração de bancos de dados e nos permitiu gerenciar um SQL Server diretamente no servidor.

As tabelas foram criadas respeitando os relacionamentos e as chaves propostas no DER da documentação, resultando no diagrama da Figura 3.21.

Percebe-se que, conforme a aplicação implementa novas funcionalidades de disponibilização de conteúdos, os atributos da tabela “Conteúdos” vão sendo incrementados como mostram os campos referentes a evento, promoção e URL.

```
public class BeaconController : ControllerBase
{
    [HttpGet]
    [Route("")]
    0 referências
    public async Task<ActionResult<List<Beacon>>> Get([[FromServices] DataContext context)
    {
        return await context.Beacons.ToListAsync();
    }
    [HttpGet]
    [Route("{id:int}")]
    0 referências
    public async Task<ActionResult<Beacon>> GetById([[FromServices] DataContext context, int id)
    {
        var objeto = await context.Beacons.AsNoTracking().FirstOrDefaultAsync(x => x.Codigo == id);
        return objeto;
    }
    [HttpGet]
    [Route("pessoa/{pessoa:int}")]
    0 referências
    public async Task<List<Beacon>> GetByPessoa([[FromServices] DataContext context, int pessoa)
    {
        return await context.Beacons.AsNoTracking().Where(w => w.Pessoa == pessoa).ToListAsync();
    }
    [HttpPost]
    [Route("")]
    0 referências
    public async Task<ActionResult<Beacon>> Post([[FromServices] DataContext context, [FromBody] Beacon model)
    {
        if (!ModelState.IsValid)
            return BadRequest(ModelState);
        try
        {
            context.Beacons.Add(model);
            await context.SaveChangesAsync();
            return model;
        }
        catch (Exception)
        {
            return BadRequest(new { message = "Não foi possível criar o registro" });
        }
    }
    [HttpPut]
    [Route("{id:int}")]
    0 referências
    public async Task<ActionResult<Beacon>> Put([[FromServices] DataContext context, int id, [FromBody] Beacon model)
    {
        if (id != model.Codigo)
            return NotFound(new { message = "Registro não encontrado" });
        if (!ModelState.IsValid)
            return BadRequest(ModelState);
        try
        {
            context.Entry<Beacon>(model).State = EntityState.Modified;
            await context.SaveChangesAsync();
            return model;
        }
        catch (DbUpdateConcurrencyException)
        {
            return BadRequest(new { message = "Não foi possível atualizar o registro" });
        }
    }
    [HttpDelete]
    [Route("{id:int}")]
    0 referências
    public async Task<ActionResult<Beacon>> Delete([[FromServices] DataContext context, int id)
    {
        var objeto = await context.Beacons.FirstOrDefaultAsync(x => x.Codigo == id);
        if (objeto == null)
            return NotFound(new { message = "Registro não encontrado" });
        try
        {
            context.Beacons.Remove(objeto);
            await context.SaveChangesAsync();
            return objeto;
        }
        catch (Exception)
        {
            return BadRequest(new { message = "Não foi possível remover o registro" });
        }
    }
}
```

Figura 3.20: Implementação das requisições de uma classe na API.

Figura 3.21: Diagrama de relacionamentos das tabelas do banco de dados.

3.5 Passos para instalação e testes

Aos interessados em executar o aplicativo desenvolvido, este estará disponível através do Android Package (APK) disponibilizado na raiz do repositório do projeto no GitHub⁸. Este arquivo deverá ser executado através de um dispositivo Android para instalar a aplicação.

Como não foram desenvolvidos objetos de simulação pré-programados (*mocks*), outro dispositivo Android será necessário para ativar sinais BLE que transmitam o seguinte *Namespace ID*: 46c1e2f1fed1f09daa2e. Para realizar esta configuração, recomendamos a criação de um modelo de beacon Eddystone UID através do aplicativo gratuito chamado Beacon Simulator. O identificador especificado é de um beacon já cadastrado em nossa plataforma de conteúdos referente ao estabelecimento “Faculdade de Tecnologia”. Esse beacon está programado para compartilhar os três tipos de tipos de conteúdos desenvolvidos.

⁸Disponível em <https://github.com/felipemarchi/ble-beacons-app>.

Devido à disponibilidade das aplicações nos servidores Azure, a garantia do funcionamento dos testes se dá até o dia 31 de Janeiro de 2021. Durante este período também será possível experimentar o CMS através do endereço web <https://navymanager.azurewebsites.net>.

3.6 Avaliação

Com o aplicativo base em funcionamento e uma série de funcionalidades em nosso *backlog*, faltava coletar opiniões reais de possíveis clientes e usuários para analisar o desenvolvimento do projeto durante sua fase inicial.

As pesquisas funcionaram em forma de entrevista de acordo com a seguinte metodologia: (I) apresentar o aplicativo em uma rede simulada com dados e conteúdos pré-cadastrados relacionados ao estabelecimento entrevistado, como ilustrado na Figura 3.22; (II) pedir contribuições sobre oportunidades de aplicações do projeto na área de atuação do entrevistado; e (III) solicitar o preenchimento de uma pesquisa de opinião.

Figura 3.22: Exemplo de apresentação personalizada.

A pesquisa de opinião, coletada em formulários online, está disponível no Apêndice B. A pesquisa foi realizada nos segmentos da saúde, educação, comércio, alimentação e varejo. Apesar de não possuir uma análise estatística ou científica, este processo nos possibilitou coletar sugestões e compreender algumas dificuldades das áreas entrevistadas, buscando atendê-las. Os formulários de avaliação preenchidos foram compilados em planilhas e estão

no Apêndice C. Eles não apresentaram nenhum dado alarmante em relação ao desenvolvimento do trabalho e os resultados das discussões estão descritos abaixo.

Uma das conversas que gerou bastante entusiasmo e sugestões foi com o Dr. Alcides Castilho, médico e proprietário da Clínica Castilho, que propôs substituir as revistas da sala de espera de sua clínica por conteúdos relevantes aos pacientes. Cogitou-se desde a exibição de vídeos instrutivos sobre as enfermidades tratadas no estabelecimento e guias em PDF com recomendações às principais queixas do consultório, até o controle de consultas de um paciente. Dr. Alcides também lembrou da necessidade de esclarecer procedimentos rotineiros aos pacientes de hospitais, relacionando ao tipo de conteúdo “passo a passo” já planejado para desenvolvimento.

Outra entrevista bem produtiva foi com o professor Fernando Bryan, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdades Integradas Einstein de Limeira, que sugeriu pontos de vista mais técnicos de implementação. O professor Fernando enfatizou diversas vezes a importância da inovação em relação às propagandas generalistas e por isso a necessidade de tornar tudo mais personalizado e direcionado, focando no usuário.

Outra grande contribuição do professor Fernando foi idealizar um cadastro de perfil do usuário que se expande automaticamente conforme os dados solicitados por estabelecimentos distintos. Com isso, torna-se viável o desenvolvimento de uma lógica de exibição de anúncios baseada em árvores condicionais, além de ser um atrativo aos estabelecimentos ter acesso aos dados de todos os usuários do sistema. Sobre a faculdade, o professor Fernando ainda sugeriu aplicações para cantina, departamento financeiro e coordenadores dos cursos.

As sugestões levantadas pelo Leandro Zaros, supervisor de uma loja do ramo varejista, foram de integrar a plataforma de cadastro e gerenciamento de conteúdos com seu sistema *Enterprise Resource Planning* (ERP) – software que integra os processos de sua loja. Desta forma, durante o procedimento de cadastro de promoção que ele já está acostumado, seria possível relacionar os beacons de sua loja, por exemplo. O sr. Leandro citou ainda que nossa solução o ajudaria a divulgar o número de telefone da loja, conseqüentemente na realização de cadastros em sua *newsletter*.

As demais apresentações também ocorreram muito bem, e apesar das poucas contribuições, com certeza elas serviram para captar a sensação de possíveis clientes quanto ao produto. Todos os entrevistados informaram que gostaram dos exemplos de aplicações apresentadas e declararam ser a favor do investimento em inovações em seus estabelecimentos. O anonimato

ocorrido em uma das pesquisas trata-se de uma grande rede de supermercados que exigiria certa burocracia para divulgação. Finalmente, a fase de avaliação trouxe ainda mais perspectiva ao trabalho, indicando que há um potencial para utilização dos produtos desse trabalho.

3.7 Considerações finais

Durante o planejamento do desenvolvimento, buscamos definir um critério de aceitação para o produto final. Portanto, utilizamos a análise de soluções correlatas para melhorar a definição dos requisitos e escopo do projeto.

A concepção da solução foi documentada em três diagramas e um protótipo de alta fidelidade ainda serviu para adiantar o contato com os resultados e prevenir alguma insatisfação. A documentação prevê a estrutura do projeto e foi referência durante a implementação, tornando o processo mais eficiente.

O desenvolvimento, armazenado na plataforma GitHub, resultou em dois sistemas integrados por uma API. A oportunidade de hospedar a solução em servidores nos capacitou para apresentar o projeto a potenciais clientes. Por fim, as entrevistas contribuíram para ajustar nossas convicções, atingindo as expectativas.

Capítulo 4

Conclusões

A proposta de desenvolvimento de um aplicativo único para marketing de proximidade surgiu através do atual contexto da Internet das Coisas, da necessidade de comunicação entre empresas e seus consumidores, do desejo dos usuários de consumir informações relevantes, e do pequeno impacto causado pela tecnologia beacon até hoje.

Portanto, os sistemas foram modelados com objetivo de auxiliar a expansão do cenário da Internet das Coisas no país, apresentando uma nova maneira de marketing aos comerciantes de uma forma interessante aos usuários que recebem essas informações.

O projeto ainda ajuda a popularizar os dispositivos beacons que podem ser utilizados no desenvolvimento de outras soluções. Percebe-se, por exemplo, que os beacons são novidades até mesmo aos brasileiros da área de tecnologia, enquanto que na Europa encontram-se mais pesquisas relacionadas ao tema, como observado pelas referências deste trabalho.

Para o desenvolvimento do produto deste trabalho, foram analisados o funcionamento das tecnologias utilizadas, padrões de desenvolvimento e a importância da atenção à experiência do usuário. Em seguida, a etapa de documentação serviu para descrever todos os requisitos levantados para os sistemas.

O desenvolvimento atingiu os resultados esperados ao apresentar um aplicativo capaz de reconhecer diferentes protocolos de beacons e baixar conteúdos provenientes de um sistema web. Desse modo, mostrou-se a viabilidade do desenvolvimento desse tipo de aplicação e da solução geral proposta para o nosso contexto. Essa afirmação foi corroborada após alguns pareceres positivos durante as entrevistas.

Apesar do enfoque mais técnico e exploratório do trabalho, os sistemas resultantes foram capazes de demonstrar a dinâmica da utilização de beacons e como se comportariam num

ambiente de produção se fossem publicados em alguma loja de aplicativos. Além de constituir um modelo para que trabalhos futuros especializem soluções em outras áreas.

4.1 Trabalhos futuros

Almejando o desenvolvimento dos sistemas apresentados pelo trabalho como uma solução profissional, a partir deste ponto, sugere-se como trabalhos futuros a realização de pesquisas de mercado e a definição de um plano de negócio para o produto.

Além disso, a formação de equipes de marketing e desenvolvimento e a busca de melhores arquiteturas e tecnologias são pontos interessantes para planejar o início de uma *startup*. Diante disso, ainda sugerimos como trabalhos futuros o desenvolvimento do aplicativo com *frameworks* de compilação nativa, por exemplo. Desta forma, a aplicação poderá ser disponibilizada para os principais sistemas operacionais com um menor custo de manutenção.

Referências bibliográficas

ALLURWAR, N.; NAWALE, B.; PATEL, S. Beacon for Proximity Target Marketing. **International Journal Of Engineering And Computer Science**, v. 5, p. 16359–16364, mai. 2016. ISSN 2319-7242. DOI: 10.18535/ijecs/v5i5.08.

ARAUJO, A. S. de; VASCONCELLOS, P. de. **Bluetooth Low Energy**. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2012_2/bluetooth>.

BLACKSTONE, A. (Ed.). **BLE Beacons: iBeacon, AltBeacon, URIBeacon and derivatives**. Fev. 2015. Disponível em: <<https://austinblackstoneengineering.com/ble-beacons-ibeacon-altbeacon-uribeacon-and-derivatives/>>. Acesso em: 27 ago. 2020.

BLUETOOTH SIG, I. (Ed.). **Radio Versions**. 2020. Disponível em: <<https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/bluetooth-technology/radio-versions/>>. Acesso em: 11 ago. 2020.

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML: guia do usuário**. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2006. p. 474. ISBN 9788535217841.

CHAGAS, F.; CARVALHO, C. L. de; SILVA, J. C. da. **Um estudo sobre os sistemas de gerenciamento de conteúdo de código aberto**. Goiás, dez. 2008. Disponível em: <http://ww2.inf.ufg.br/sites/default/files/uploads/relatorios-tecnicos/RT-INF_002-08.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2020.

CHAVES, F. C. **Especificação e Documentação de Requisitos: Um Modelo Aplicável à Análise da Informação Utilizando "Casos de Uso"**. Campinas: [s.n.], fev. 2005. Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/276315/1/Chaves_FernandaCardoso_M.pdf>. Acesso em: 23 out. 2020.

COELHO, H. S. Documentação de software: uma necessidade. **Texto Livre: Linguagem e Tecnologia**, v. 2, n. 1, p. 17–21, jun. 2009. ISSN 1983-3652. DOI: 10.17851/1983-3652.2.1.17-21.

COUGO, P. **Modelagem conceitual e projeto de banco de dados**. 1. ed. São Paulo: GEN LTC, 1997. p. 296. ISBN 8535201580.

FALAVIGNA, V. D. **Experiência do Usuário: Análise e aplicação de métodos de avaliação**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul. Disponível em: <<https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/1340/TCC%20Vinicius%20Deboni%20Falavigna.pdf>>.

GALAN, A. C.; MASHUDA, C. R. Y. Bluetooth, sua história e suas funcionalidades. In: ANAIS do 13 Encontro de Atividades Científicas. Londrina: Kroton, out. 2010.

GOOGLE (Ed.). **Visão geral das notificações próximas**. 2017. Disponível em: <<https://developers.google.com/nearby/notifications/overview>>. Acesso em: 9 set. 2020.

GOOGLE (Ed.). **Visão geral do Bluetooth de baixa energia**. 2019. Disponível em: <<https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth-le?hl=pt-br>>. Acesso em: 26 ago. 2020.

GRILO, A. **Experiência do usuário em interfaces digitais: compreendendo o design nas tecnologias da informação**. 1. ed. Rio Grande do Norte: SEDIS-UFRN, 2019. p. 191. ISBN 978-85-7064-082-6. Disponível em: <https://www.academia.edu/39954228/Experi%C3%Aancia_do_Usu%C3%A1rio_em_Interfaces_Digitais_Livro_>. Acesso em: 7 set. 2020.

JEON, K. E.; SHE, J.; SOONSAWAD, P.; NG, P. C. BLE Beacons for Internet of Things Applications: Survey, Challenges, and Opportunities. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 5, n. 2, p. 811–828, 2018. DOI: 10.1109/JIOT.2017.2788449.

LUZ, R. I. C. da. **Marketing de proximidade e Millennials : fatores influenciadores das atitudes e comportamentos**. Lisboa: [s.n.], out. 2018. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10400.5/16744>>. Acesso em: 11 nov. 2020.

NAMIOT, D.; SNEPS-SNEPPE, M. The Physical Web in Smart Cities. In: ADVANCES in Wireless and Optical Communications. Riga: IEEE, 2015. p. 46–49. DOI: 10.1109/RTUWO.2015.7365717.

NAYAK M, R. (Ed.). **Discontinuing support for Android Nearby Notifications**. [S.l.], 2018. Disponível em: <<https://android-developers.googleblog.com/2018/10/discontinuing-support-for-android.html>>. Acesso em: 11 ago. 2020.

NOVIDÁ (Ed.). **Beacons: o que são e como podem ser utilizados**. 2020. Disponível em: <<https://www.novida.com.br/beacons/>>. Acesso em: 10 ago. 2020.

PAIVA, N. A. L. de. **Desenvolvimento de uma APP Android e Plataforma Web para comunicação com Beacons**. Jun. 2016. Dissertação de Mestrado – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Coimbra. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10400.26/16691>>.

PEREIRA, R. E. J. **Acessicorp map: um sistema de orientação onipresente para portadores de deficiência visual em ambientes corporativos**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/202487/TCC_AcessicorpMap_final.pdf>.

QUARESMA, M. UX Designer: quem é este profissional e qual é a sua formação e competências? In: ULBRICHT, V. R.; FADEL, L. M.; BATISTA, C. R. **Design para acessibilidade e inclusão**. São Paulo: Blucher, jan. 2018. p. 88–101. ISBN 9788580393040. DOI: 10.5151/9788580393040-07.

RAMON, J. C. **Sistema de gerenciamento de conteúdo na web - CMS**. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-98BV46/1/monografia_cms_joanna_ramon.pdf>.

RAMOS, I. M. S. **Versatilidade da Tecnologia Beacon: As suas potencialidades num Museu de Portugal**. Abr. 2017. Dissertação de Mestrado – Instituto Politécnico de Coimbra, Coimbra. Disponível em: <http://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/18335/1/INESM_RAMOS.pdf>.

RIBEIRO, D. S.; SILVA, M. B. d. Sistema de Gerenciamento de Conteúdo: proposta de um catálogo bibliográfico 2.0 no Wordpress. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 14, p. 144, dez. 2015. ISSN 1678-765X. DOI: 10.20396/rdbci.v14i1.8640820.

ROCHA, N. A. S. **Documentação de Software: Integração de Ferramentas de Modelação e Processamento de Texto**. Abr. 2008. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto. Disponível em: <<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/59642/1/000129520.pdf>>.

SCOZ, M. **Sistema de gerenciamento de conteúdo de páginas web utilizando Flex**. Jul. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Regional de Blumenau, Blumenau. Disponível em: <<http://www.inf.furb.br/~pericas/orientacoes/GerenciaPaginaFlex2007.pdf>>.

SOARES FILHO, A. G. T. **Abordagem dos elementos da experiência do usuário aplicada ao design de uma interface de webmail acessível**. Ago. 2015. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/16783/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Antonio%20Gerard%20Ten%C3%B3rio%20Soares%20Filho.pdf>>.

UTTARWAR, M. L.; KUMAR, A.; CHONG, P. H. J. BeaLib: A Beacon Enabled Smart Library System. **Wireless Sensor Network**, v. 09, n. 08, p. 302–310, jan. 2017. ISSN 1945-3078, 1945-3086. DOI: 10.4236/wsn.2017.98017.

VALENTE, B. A. L. **Um middleware para a internet das coisas**. 2011. Dissertação de mestrado – Universidade de Lisboa, Lisboa. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10451/9211>>.

VEEVER (Ed.). **Veever | Revelando o mundo!** 2020. Disponível em: <<https://veever.global/>>. Acesso em: 8 set. 2020.

Apêndice A

Métodos em Java

Este apêndice utiliza partes da implementação do aplicativo para demonstrar o processo de identificação, busca e exibição de dados de um beacon:

1. Ao ser criado o fragmento Explorar, referente à primeira aba do aplicativo, utiliza-se um método público da página principal para executar a busca de beacons, implementada dentro de um serviço Android

```
public class ExploreFragment extends Fragment

public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, ViewGroup
container, Bundle savedInstanceState) {

    if (view == null) {
        view = inflater.inflate(R.layout.fragment_explore, container,
false);
        mainActivity = (MainActivity) getActivity();

        list = view.findViewById(R.id.explore_list);
        message = view.findViewById(R.id.explore_message);
        progressBar = view.findViewById(R.id.explore_loading);

        navyAPI = configurarAPI();
        configurarLista();
    }

    ▶ mainActivity.rodarServico();
    message.setVisibility(View.GONE);
    progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
    navyAPI.buscarEstabelecimentos
(DescobertaController.getEstabelecimentos(), getResources());

    return view;
}
```

Figura A.1: A primeira chamada do serviço de busca ocorre na criação do fragmento Explorar.

a) Após a página principal validar se o dispositivo possui os recursos necessários, o serviço então é executado.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity

public void rodarServico() {
    ▶ if (!validarRecursos())
        return;

    if (!ServiceUtils.ServicoEmExecucao(this, FinderService.class)) {
        Log.d("FINDER", "NOVO SERVIÇO");
        Intent serviceIntent = new Intent("FINDER_SERVICE");
        serviceIntent.setPackage(this.getPackageName());
        ▶ startService(serviceIntent);
    }
}

private boolean validarRecursos() {
    int i = 0;
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M &&
        this.checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        askForLocationPermissions();
        i++;
    }

    if (!isLocationEnabled()) {
        askToTurnOnLocation();
        i++;
    } else {
        BluetoothAdapter mBluetoothAdapter =
        BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        if (mBluetoothAdapter == null) {
            showToastMessage(getResources().getString(R.string.bluetooth_error));
            i++;
        } else if (!mBluetoothAdapter.isEnabled()) {
            Intent enableBtIntent = new
            Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
            startActivityForResult(enableBtIntent, 1);
            i++;
        }
    }

    return i == 0 ? true : false;
}
```

Figura A.2: Iniciação do serviço de busca após validações de recursos.

b) Quando o serviço de busca é inicializado, cria-se uma *thread* que é implementada para agendar a próxima execução do serviço em cinco minutos. Então, se o dispositivo possuir as permissões necessárias, a busca de beacons é ativada. Por fim, se existir algum beacon, eles serão tratados na classe `DescobertaController`.

```
public class FinderService extends Service implements Runnable,
    BeaconConsumer, RangeNotifier

@Override
public void run() {
    ▶ AgendarProximaExecucao(5);
    if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.M ||
        this.checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) ==
        PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
        ▶ AtivarBusca();
    else
        ForcarParada();
}

@Override
public void didRangeBeaconsInRegion(Collection<Beacon> beacons, Region
region) {
    DesativarBusca();
    ArrayList<String> beaconsIds = new ArrayList<>();
    if (beacons.size() != 0)
        for (Beacon beacon : beacons)
            beaconsIds.add(beacon.getId1().toString());

    ▶ DescobertaController descobertaController =
    GerenciarDescoberta(beaconsIds);

    if (descobertaController != null) {
        if (descobertaController.getPossuiDesconhecido())
            GerarNotificacao(true);
        try
            Thread.sleep(1000);
        catch (InterruptedException e)
            e.printStackTrace();
        if (descobertaController.getPossuiConhecido())
            GerarNotificacao(false);
    }

    stopSelf();
}
```

Figura A.3: O serviço ativa a busca, gerencia os beacons encontrados e reagenda uma busca.

c) Nessa etapa acontece as validações das regras para identificar os beacons encontrados e, se pertinente, o reconhece como um estabelecimento ou conteúdo, adicionando-o à respectiva lista.

```
public class DescobertaController

public boolean GerenciarDescoberta(List<String> beacons) {
    if (beacons == null || beacons.size() <= 0)
        return false;
    Descoberta descoberta;
    estabelecimentos = new ArrayList<>();
    conteudos = new ArrayList<>();
    String hoje = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").format(new Date());
    String autorizado;
    String ultimaNotificacao;
    for (String beacon : beacons) {
        descoberta = descobertaRepository.GetById(beacon);
// EXISTE NO BANCO LOCAL
if (descoberta != null) {
    autorizado = descoberta.getAutorizado();
    ultimaNotificacao = descoberta.getUltimaNotificacao();
// AINDA NÃO AUTORIZOU
if (autorizado == null) {
    estabelecimentos.add(beacon);
// AINDA NÃO NOTIFICOU
if (ultimaNotificacao == null || !ultimaNotificacao.equals(hoje)) {
    possuiDesconhecido = true;
    descobertaRepository.AtualizarUltimaNotificacao(beacon);
}}
// AUTORIZADO
else if (autorizado.equals("1")) {
    ▶ conteudos.add(beacon);
// AINDA NÃO NOTIFICOU e POSSUI CONTEÚDO DISPONÍVEL
if ((ultimaNotificacao == null || !(ultimaNotificacao.equals(hoje)))
&& true) {
    possuiConhecido = true;
    descobertaRepository.AtualizarUltimaNotificacao(beacon);
}}}
// EXISTE NO SERVIDOR
else if (true) {
    possuiDesconhecido = true;
    ▶ estabelecimentos.add(beacon);
    descobertaRepository.Incluir(beacon);
}}
    return true;
}
```

Figura A.4: Identificação dos beacons escaneados.

2. Após ter os beacons buscados e identificados, o fragmento Explorar utilizará esses dados para requisitar as informações dos estabelecimentos via API. Logo após o retorno, atualizará a listagem dos estabelecimentos do fragmento através da classe Adapter.

```
public class ExploreFragment extends Fragment

public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, ViewGroup
container, Bundle savedInstanceState) {
    if (view == null) {
        view = inflater.inflate(R.layout.fragment_explore, container, false);
        mainActivity = (MainActivity) getActivity();
        list = view.findViewById(R.id.explore_list);
        message = view.findViewById(R.id.explore_message);
        progressBar = view.findViewById(R.id.explore_loading);
        navyAPI = configurarAPI();
        configurarLista();
    }
    mainActivity.rodarServico();
    message.setVisibility(View.GONE);
    progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
    ▶ navyAPI.buscarEstabelecimentos
(DescobertaController.getEstabelecimentos(), getResources());
    return view;
}
private NavyAPI configurarAPI() { return new NavyAPI() {
    @Override public void onSuccess() {
        getActivity().runOnUiThread(new Runnable() {
            @Override public void run() {
                if (getRetorno() != null)
                    ▶ estabelecimentos = getRetorno().getEstabelecimentos();
                    ▶ atualizarAdapter();
            }
        });
    }
    @Override public void onFailure() {
    }
};
}
```

Figura A.5: Exibição dos dados baixados relacionados aos beacons escaneados.

Apêndice B

Formulário de Avaliação

Formulário criado na plataforma da Google para coletar opiniões sobre o desenvolvimento do trabalho. A pesquisa não possui uma análise estatística ou científica. Seu público alvo foram potenciais clientes do sistema proposto.

Seção 1 de 4

Pesquisa de opinião

1. DADOS SOBRE O ENTREVISTADO

Nome *

Empresa *

Cargo exercido *

Seu estabelecimento possui QR Codes? *

Sim

Não

Você autoriza a utilização destes dados num trabalho acadêmico? *

Sim

Somente meus dados

Somente os dados da empresa

Somente a pesquisa de forma anônima

Figura B.1: Etapa 1 – Dados sobre o entrevistado.

Seção 2 de 4

Pesquisa de opinião

2. JUSTIFIQUE EM CASO NEGATIVO

Você usaria este aplicativo como usuário? *

Você usaria este aplicativo como dono de um estabelecimento? *

Figura B.2: Etapa 2 – Questões sobre valor agregado.

Seção 3 de 4

Pesquisa de opinião

3. AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DURANTE O USO DO APLICATIVO

(Atratividade) - Gostar ou não do produto *

Desagradável 1 2 3 4 5 6 7 Agradável

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Desmotivante 1 2 3 4 5 6 7 Motivante

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Feio 1 2 3 4 5 6 7 Atraente

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Desinteressante 1 2 3 4 5 6 7 Interessante

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Incômodo 1 2 3 4 5 6 7 Cômodo

(Novidade) - Destaque do produto *

Comum 1 2 3 4 5 6 7 Vanguardista

(Controle) - Sentir-se no controle da situação *

Não atende as expectativas 1 2 3 4 5 6 7 Atende as expectativas

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Conservador 1 2 3 4 5 6 7 Inovador

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Imprevisível 1 2 3 4 5 6 7 Previsível

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Sem criatividade 1 2 3 4 5 6 7 Criativo

(Eficiência) - Facilidade ao usar o produto *

Impraticável 1 2 3 4 5 6 7 Prático

(Perspicuidade) - Familiarização com o produto *

Complicado 1 2 3 4 5 6 7 Fácil

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Desorganizado 1 2 3 4 5 6 7 Organizado

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Difícil aprender 1 2 3 4 5 6 7 Fácil aprender

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Ineficiente 1 2 3 4 5 6 7 Eficiente

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Incompreensível 1 2 3 4 5 6 7 Compreensível

(Estimulação) - Interesse em utilizar o produto *

Sem valor 1 2 3 4 5 6 7 Valioso

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7

Confuso 1 2 3 4 5 6 7 Evidente

Figura B.3: Etapa 3 – Avaliação da experiência durante o uso.

Seção 4 de 4

Pesquisa de opinião

4. DE UMA FORMA GERAL, AVALIE O PRODUTO/SERVIÇO

Dê seu depoimento final *

Figura B.4: Etapa 4 – Avaliação e depoimento final.

Apêndice C

Resultados da Avaliação

Resultados obtidos através do formulário de opiniões sobre o desenvolvimento do trabalho após entrevistar potenciais clientes. As figuras ilustram respectivamente um resumo das respostas e as respostas de cada entrevistado no formato de planilha.

Figura C.1: Resumo dos resultados das pesquisas.

Pesquisa de Opinião

16/09/2020 21:43

DADOS SOBRE O ENTREVISTADO

Nome **Alcides Teno Castilho Junior**
 Empresa **Clínica Castilho**
 Cargo exercido **Médico Proprietário**
 Seu estabelecimento possui QR Codes? **SIM X NÃO ____**
 Você autoriza a divulgação destes dados num trabalho acadêmico? **SIM X NÃO ____**

JUSTIFIQUE EM CASO NEGATIVO

Você usaria este aplicativo como usuário?
Sim
 Você usaria este aplicativo como dono de um estabelecimento?
Sim

EXPERIÊNCIA DURANTE O USO DO APLICATIVO

Atratividade - Gostar ou não do produto							
(1) Desagradável - Agradável (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Feio - Atraente (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incômodo - Cômodo (7)	1	2	3	4	5	6	7
Controle - Sentir-se no controle da situação							
(1) Não atende - Atende as expectativas (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Imprevisível - Previsível (7)	1	2	3	4	5	6	7
Eficiência - Facilidade ao usar o produto							
(1) Impraticável - Prático (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desorganizado - Organizado (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Ineficiente - Eficiente (7)	1	2	3	4	5	6	7
Estimulação - Interesse em utilizar o produto							
(1) Sem valor - Valioso (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desmotivante - Motivante (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desinteressante - Interessante (7)	1	2	3	4	5	6	7
Novidade - Destaque do produto							
(1) Comum - Vanguardista (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Conservador - Inovador (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Sem criatividade - Criativo (7)	1	2	3	4	5	6	7
Perspicuidade - Familiarização com o produto							
(1) Complicado - Fácil (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Difícil aprender - Fácil aprender (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incompreensível - Compreensível (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Confuso - Evidente (7)	1	2	3	4	5	6	7

DÊ UMA FORMA GERAL, AVALIE O PRODUTO/SERVIÇO

O tempo mostrará que a informação é imprescindível à todo estabelecimento!

Figura C.2: Resultado da pesquisa no segmento da saúde.

Pesquisa de Opinião

25/09/2020 11:36

DADOS SOBRE O ENTREVISTADO

Nome **Fernando Bryan Frizzarin**
 Empresa **Faculdades Einstein de Limeira**
 Cargo exercido **Coordenador de Curso**
 Seu estabelecimento possui QR Codes? **SIM X NÃO ___**
 Você autoriza a divulgação destes dados num trabalho acadêmico? **SIM X NÃO ___**

JUSTIFIQUE EM CASO NEGATIVO

Você usaria este aplicativo como usuário?
Sim, usaria, mas com alguma adequações conforme apresentado durante a reunião
 Você usaria este aplicativo como dono de um estabelecimento?
Sim, usaria, desde que as vantagens do uso forem expostas claramente

EXPERIÊNCIA DURANTE O USO DO APLICATIVO

Atratividade - Gostar ou não do produto

(1) Desagradável - Agradável (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Feio - Atraente (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incômodo - Cômodo (7)	1	2	3	4	5	6	7

Controle - Sentir-se no controle da situação

(1) Não atende - Atende as expectativas (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Imprevisível - Previsível (7)	1	2	3	4	5	6	7

Eficiência - Facilidade ao usar o produto

(1) Impraticável - Prático (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desorganizado - Organizado (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Ineficiente - Eficiente (7)	1	2	3	4	5	6	7

Estimulação - Interesse em utilizar o produto

(1) Sem valor - Valioso (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desmotivante - Motivante (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desinteressante - Interessante (7)	1	2	3	4	5	6	7

Novidade - Destaque do produto

(1) Comum - Vanguardista (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Conservador - Inovador (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Sem criatividade - Criativo (7)	1	2	3	4	5	6	7

Perspicuidade - Familiarização com o produto

(1) Complicado - Fácil (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Difícil aprender - Fácil aprender (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incompreensível - Compreensível (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Confuso - Evidente (7)	1	2	3	4	5	6	7

DÊ UMA FORMA GERAL, AVALIE O PRODUTO/SERVIÇO

A ideia é bastante vanguardista e inovadora, mas é necessário sair do senso comum de propaganda generalista e tornar tudo mais personalizado e direcionado, focando no usuário.

Figura C.3: Resultado da pesquisa no segmento da educação.

Pesquisa de Opinião

02/10/2020 11:14

DADOS SOBRE O ENTREVISTADO

Nome **Samuel**
 Empresa **Supermercado (Anônimo)**
 Cargo exercido **Gerente de loja**
 Seu estabelecimento possui QR Codes? **SIM X NÃO ___**
 Você autoriza a divulgação destes dados num trabalho acadêmico? **SIM X NÃO ___**

JUSTIFIQUE EM CASO NEGATIVO

Você usaria este aplicativo como usuário?
Sim
 Você usaria este aplicativo como dono de um estabelecimento?
Sim, aplicativo interessante suas funções são ótimas e atuais

EXPERIÊNCIA DURANTE O USO DO APLICATIVO

Atratividade - Gostar ou não do produto							
(1) Desagradável - Agradável (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Feio - Atraente (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incômodo - Cômodo (7)	1	2	3	4	5	6	7
Controle - Sentir-se no controle da situação							
(1) Não atende - Atende as expectativas (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Imprevisível - Previsível (7)	1	2	3	4	5	6	7
Eficiência - Facilidade ao usar o produto							
(1) Impraticável - Prático (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desorganizado - Organizado (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Ineficiente - Eficiente (7)	1	2	3	4	5	6	7
Estimulação - Interesse em utilizar o produto							
(1) Sem valor - Valioso (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desmotivante - Motivante (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desinteressante - Interessante (7)	1	2	3	4	5	6	7
Novidade - Destaque do produto							
(1) Comum - Vanguardista (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Conservador - Inovador (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Sem criatividade - Criativo (7)	1	2	3	4	5	6	7
Perspiciuidade - Familiarização com o produto							
(1) Complicado - Fácil (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Difícil aprender - Fácil aprender (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incompreensível - Compreensível (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Confuso - Evidente (7)	1	2	3	4	5	6	7

DÊ UMA FORMA GERAL, AVALIE O PRODUTO/SERVIÇO

Bastante criativo pratico e bem atual com as necessidades dos clientes

Figura C.4: Resultado da pesquisa no segmento comercial.

Pesquisa de Opinião

15/10/2020 19:20

DADOS SOBRE O ENTREVISTADO

Nome **Thiago Estamati**
 Empresa **Empório Barroca**
 Cargo exercido **Proprietário**
 Seu estabelecimento possui QR Codes? **SIM X NÃO ___**
 Você autoriza a divulgação destes dados num trabalho acadêmico? **SIM X NÃO ___**

JUSTIFIQUE EM CASO NEGATIVO

Você usaria este aplicativo como usuário?
Sim
 Você usaria este aplicativo como dono de um estabelecimento?
Sim, interessante, muito dinâmico e pratico

EXPERIÊNCIA DURANTE O USO DO APLICATIVO

Atratividade - Gostar ou não do produto							
(1) Desagradável - Agradável (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Feio - Atraente (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incômodo - Cômodo (7)	1	2	3	4	5	6	7
Controle - Sentir-se no controle da situação							
(1) Não atende - Atende as expectativas (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Imprevisível - Previsível (7)	1	2	3	4	5	6	7
Eficiência - Facilidade ao usar o produto							
(1) Impraticável - Prático (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desorganizado - Organizado (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Ineficiente - Eficiente (7)	1	2	3	4	5	6	7
Estimulação - Interesse em utilizar o produto							
(1) Sem valor - Valioso (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desmotivante - Motivante (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desinteressante - Interessante (7)	1	2	3	4	5	6	7
Novidade - Destaque do produto							
(1) Comum - Vanguardista (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Conservador - Inovador (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Sem criatividade - Criativo (7)	1	2	3	4	5	6	7
Perspividade - Familiarização com o produto							
(1) Complicado - Fácil (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Difícil aprender - Fácil aprender (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incompreensível - Compreensível (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Confuso - Evidente (7)	1	2	3	4	5	6	7

DÊ UMA FORMA GERAL, AVALIE O PRODUTO/SERVIÇO

Inovador moderno e pratico

Figura C.5: Resultado da pesquisa no segmento alimentício.

Pesquisa de Opinião

09/11/2020 12:47

DADOS SOBRE O ENTREVISTADO

Nome **Leandro Zaros**
 Empresa **Santos Calçados**
 Cargo exercido **Supervisor**
 Seu estabelecimento possui QR Codes? **SIM X NÃO ___**
 Você autoriza a divulgação destes dados num trabalho acadêmico? **SIM X NÃO ___**

JUSTIFIQUE EM CASO NEGATIVO

Você usaria este aplicativo como usuário?
Sim
 Você usaria este aplicativo como dono de um estabelecimento?
Sim

EXPERIÊNCIA DURANTE O USO DO APLICATIVO

Atratividade - Gostar ou não do produto							
(1) Desagradável - Agradável (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Feio - Atraente (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incômodo - Cômodo (7)	1	2	3	4	5	6	7
Controle - Sentir-se no controle da situação							
(1) Não atende - Atende as expectativas (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Imprevisível - Previsível (7)	1	2	3	4	5	6	7
Eficiência - Facilidade ao usar o produto							
(1) Impraticável - Prático (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desorganizado - Organizado (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Ineficiente - Eficiente (7)	1	2	3	4	5	6	7
Estimulação - Interesse em utilizar o produto							
(1) Sem valor - Valioso (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desmotivante - Motivante (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Desinteressante - Interessante (7)	1	2	3	4	5	6	7
Novidade - Destaque do produto							
(1) Comum - Vanguardista (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Conservador - Inovador (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Sem criatividade - Criativo (7)	1	2	3	4	5	6	7
Perspiciência - Familiarização com o produto							
(1) Complicado - Fácil (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Difícil aprender - Fácil aprender (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Incompreensível - Compreensível (7)	1	2	3	4	5	6	7
(1) Confuso - Evidente (7)	1	2	3	4	5	6	7

DÊ UMA FORMA GERAL, AVALIE O PRODUTO/SERVIÇO

Ferramenta capaz de trazer interação das informações da loja com potenciais consumidores. Embora Já Tenha visto algo parecido no mercado, achei esse app bem prático e descomplicado.

Figura C.6: Resultado da pesquisa no segmento do varejo.